

Mémoire de recherche M2

Jérôme Macé

Thomas GAUDY

Promotion : M2IRT-2011

Spécialité M2 : IJV

Sujet : **Les jeux tactiles**

Comment les jeux tactiles ont-ils réussi à s'imposer sur le marché des jeux ?

Résumé (en Français)

Ce mémoire a pour but de vous présenter les jeux tactiles qui connaissent le plus de succès. Nous nous concentrerons essentiellement sur les plateformes iOS et Android qui sont les plus populaires. Nous verrons comment ces jeux ont réussi à se faire connaître du grand public et qu'elles ont été les facteurs de ce succès. Nous regardons en détail certains jeux et comprendrons grâce à quels ingrédients ces jeux tactiles sont devenus incontournables. Nous trouverons les limites et les critiques que nous pouvons faire à ces jeux et tenterons de répondre à leurs problèmes. De là, nous proposerons une solution pour combler les manques soulevés.

Abstract (in English)

This thesis aims to present the games tactile experience the most success. We will focus mainly on the iOS platform and Android are most popular. We will see how these games have managed to make themselves known to the general public and have been factors in this success. We look in detail some games and understand what ingredients through these games have become must-touch. We will find the limitations and criticisms we can do in games and try to answer to their problems. From there, we will propose a solution to fill the gaps identified.

Remerciements

Dans un premier temps, je tiens à remercier Thomas Gaudy, mon maître de mémoire qui m'a accompagné tout au long de la rédaction, qui a toujours été disponible pour répondre à mes questions. Merci pour le temps passé, les conseils précieux et les retours enrichissants qui m'ont permis de rédiger ce mémoire.

Je remercie l'ITIN pour tous les cours dispensés et les intervenants qui m'ont apporté beaucoup de connaissance. Je les remercie aussi pour la qualité du découpage des jalons de ce mémoire ce qui m'a permis de le rédiger correctement et avec sérénité.

Merci à Thibaut Aubrun, ainsi que Oona Hilkamo pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ainsi qu'à tous les gens qui ont répondu à mes questions par e-mail.

Et pour finir merci à tout mon entourage qui m'a fait partager sa connaissance sur les jeux tactiles et qui m'a permis de mieux comprendre certains aspects.

Table des matières

Résumé (en Français).....	2
Abstract (in English)	2
Remerciements.....	3
Table des matières.....	4
1 Introduction.....	8
1.1 Définition du sujet.....	8
1.2 Caractérisation d'un jeu tactile	9
1.3 La question fondamentale	11
2 Contexte	12
2.1 Méthodes de recherche et de résolution des problèmes	13
3 Analyse de l'existant.....	14
3.1 Environnement.....	14
3.1.1 Différents Écrans.....	14
3.1.2 Premiers téléphones tactiles	15
3.1.3 Tablettes tactiles.....	16
3.1.4 Premiers jeux tactiles	18
3.1.5 Innovation Apple	20
3.1.6 Identification des différentes catégories du tactile	20
3.1.7 Les évènements “multi-touch” ou gestes tactiles.....	21
3.1.8 Les joueurs concernés	23
3.2 Audit par style de jeux	26
3.2.1 Les jeux d'arcades et d'action.....	26
3.2.1.1 Angry Birds	26
3.2.1.2 Fruits Ninja	28
3.2.1.3 Robot Defense.....	29

3.2.1.4	Doodle Jump.....	30
3.2.1.5	Labyrinth.....	32
3.2.1.6	Tap Tap Revenge	33
3.2.2	Les jeux de cartes et casino	35
3.2.2.1	Solitaire.....	35
3.2.3	Les jeux de réflexions et puzzles.....	36
3.2.3.1	Unblock Me	36
3.2.3.2	Totemo	37
3.2.4	Les jeux grand public	38
3.2.4.1	Air control.....	39
3.2.5	Les jeux de réalité augmentée.....	40
3.2.5.1	Zombie Run	40
3.2.6	Les jeux de courses	41
3.2.6.1	Raging Thunder 2	41
3.2.7	Les jeux de sports	43
3.2.7.1	PES 2011	43
3.2.8	Les jeux pour personnes aveugles.....	44
3.2.8.1	Stem Stumper.....	45
3.2.9	Conclusion.....	45
3.3	Diagnostic par plate-forme de développement.....	47
3.3.1	Les OS Mobiles.....	47
3.3.2	Les Magasins virtuels	48
3.3.3	Les SDK.....	50
3.3.4	Les langages de programmation	51
3.4	Critique de l'existant	52
3.4.1	Jeu en réseau	52
3.4.2	Jeu multi-joueurs en local.....	52
3.4.3	Les problèmes Hardware.....	53

3.4.4	Les batteries.....	54
3.4.5	Stockage interne	54
3.4.6	Les écrans	54
3.4.7	Problèmes lié à Android	54
3.4.8	La musique.....	55
3.4.9	Problème social	55
3.4.10	Accessibilité	55
3.4.11	La finition des jeux.....	55
3.5	Méthode/démarche utilisée	56
3.6	Description des améliorations	56
3.6.1	Le Multi-joueurs.....	56
3.6.2	Différents écrans.....	57
3.6.3	La musique.....	57
3.6.4	Accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes	58
3.7	Améliorations souhaitables	58
3.7.1	La Fragmentation.....	58
3.7.2	La couverture 3G/3G+	58
3.7.3	Accessibilité	59
3.8	Description détaillée de la solution choisie : Tap and Dance	61
3.8.1	La valeur unique de l'application.....	61
3.8.2	Le nom de l'application : Tap and dance	62
3.8.3	Description de Tap and dance	62
3.8.4	Cible / Identification de l'audience.....	62
3.8.5	Segmentation du marché	63
3.8.6	Viabilité de l'application / Choix de l'approche de développement :	63
3.8.7	Les phases de développement	63

3.8.8	Publication de l'application	65
3.8.9	Le prix.....	65
3.8.10	Compétition	65
3.8.10.1	Marketing	66
3.9	Déroulement du jeu	67
3.9.1	Arborescence des menus.....	67
3.9.2	Sélection et personnalisation des avatars.....	67
3.9.3	Déroulement d'une partie	68
3.9.4	Multi-joueurs	69
3.9.5	Le mode Solo : Carrière	70
3.10	Fonctionnalités de l'application	71
3.11	Synthèse des résultats.....	73
3.12	Enseignements tirés / apport du travail.....	75
3.13	Conclusions générales, perspectives d'avenir.....	76
3.14	Bibliographie.....	77
3.15	Webographie	77
3.15.1	Pictographie.....	88
3.15.2	Sites web.....	88
3.16	Interviews	89
3.16.1	Oona Hilkamo - Rovio - Media Coordinator.....	89
3.16.2	Thibaut Aubrun - Chaos Interactive - Développeur de Jeux Vidéo (Android/Bada/WebOS).....	90

1 Introduction

1.1 Définition du sujet

Les téléphones à interface tactiles devenant de plus en plus nombreux, ce mémoire propose de faire le point sur les jeux les plus réussis et d'identifier les différentes catégories de jeux tactiles existants. Vous aurez l'occasion de découvrir les jeux les plus populaires des différentes plateformes mobiles. Au-delà des téléphones mobiles, nous découvrirons aussi trois catégories de jeux particulières, les jeux implémentant le retour d'effort, les jeux haptiques, et pour finir, les jeux tactiles haptiques étudiés pour personnes aveugles. L'haptique c'est la science du toucher, une interface haptique doit donc recréer les sensations de toucher sur un écran¹.

Nous commencerons par présenter les écrans tactiles, leur origine et leurs différentes phases de développement, pour nous amener jusqu'aux écrans tactiles multipoints qui sont la révolution qui va permettre aux jeux vidéo tactiles d'émerger. Nous présenterons les systèmes d'exploitation qui gèrent le tactile, qui amèneront les premiers jeux. La révolution « iPhone » apportée par Apple, grâce à cette société bien connue, le marché des jeux tactiles s'est envolé !

Le mémoire présentera les différentes plateformes pour le développement des jeux tactiles, leurs avantages et inconvénients. Nous parlerons ici, des différents matériels disponibles, du téléphone à la tablette, des outils offerts par la plateforme de développement, du mode de distribution.

Le mémoire sera vraiment porté sur les différentes catégories de jeux tactiles. Nous aborderons en détail ces différentes catégories et nous expliquerons lesquelles ont dû succès et pourquoi. Ces jeux ont réussi à s'imposer et en quelques années sont devenu

¹ servicesmobiles.fr, mai 2008, « C'est quoi une interface haptique ? »

incontournables, un marché que personne ne peut laisser de côté, et qui a fait la fortune de beaucoup de sociétés².

1.2 Caractérisation d'un jeu tactile

Nous allons commencer par définir tous les termes dont nous aurons besoin pour correctement définir un jeu tactile. Nous commencerons par lister les différentes technologies existantes en matière de tactile.

Souvent quand l'on entend le mot « tactile » les écrans nous viennent tout de suite à l'esprit. Pourtant il existe d'autres procédés pour activité notre sens du touché.

- Écrans tactiles haptiques et des écrans tactiles non haptiques³. Cet article fait une première différence entre deux types d'écran. L'écran à retour haptique se met à vibrer au contact du doigt et permet d'envoyer à l'utilisateur un signal ressenti par le touché. Ce qui n'est pas le cas de l'écran tactile sans retour haptique où l'utilisateur ne sait pas s'il a réellement créé une action dans la machine.

Les interfaces haptiques à retours d'effort et les interfaces haptiques à retour tactiles⁴. Une autre distinction est faite dans ce document, ce ne sont pas des écrans tactiles mais des périphériques haptiques, l'un propose grâce à un retour d'effort de sentir les objets touchés, l'autre par l'intermédiaire d'un gant ressentir les textures des objets comme s'ils étaient présents.

- Une autre technique existe où le toucher s'opère par émission d'ultrasons. Les jeux expérimentaux ont recours à la sensation haptique sans qu'il soit nécessaire de toucher l'écran⁵.

² zdnet.fr, décembre 2009, « App Store : le jeu Tap Tap Revenge fait la fortune de son éditeur »

³ Christian.generation-nt.com, juillet 2008, « Qu'est-ce qu'une interface haptique ? »

⁴ [Nitiphan SRIBUNRUANGRIT](http://Nitiphan.SRIBUNRUANGRIT), septembre 2004, « Étude et développement de systèmes de suppléance perceptive tactile pour les personnes aveugles »

⁵ news.bbc.co.uk, septembre 2008, « Ultrasound to give feel to games »

Dans le cadre des jeux à écran tactile cette pression peut être exercée par un stylet, comme sur les PDA, ou bien plus récemment avec les doigts, comme sur les téléphones mobiles ou bien les tablettes PC.

Un jeu à écran tactile est un jeu qui peut se jouer avec un écran qui a la capacité de détecter une pression ou un mouvement dans l'espace. Un jeu tactile à retour d'effort permet de ressentir les forces exercées⁶. Les manettes que le joueur avait l'habitude d'utiliser sur les consoles de salon disparaissent totalement dans les jeux tactiles. Le joueur ne branche pas de manette à son téléphone, le téléphone devient la manette. Et l'écran plus particulièrement va remplacer les boutons de cette dernière. Les boutons peuvent disparaître totalement ou être représentés sur l'écran.

La façon de jouer est donc modifiée. Graphiquement le monde des jeux tactiles est vraiment différent du monde du jeu sur console de salon ou PC. Là où les joueurs recherchent une qualité graphique très importante, avec des beaux décors comme sur les jeux PlayStation 3, nous ne retrouverons pas autant de qualité sur les jeux sur mobile. Les jeux sur console de salon ou PC qui ne demandent que peu de puissance graphique peuvent être portés sur téléphone mobile. Il existe pourtant des portages de jeux, comme Monkey Island 2, ce qui laisse penser que ces univers ne sont pas forcément si différents. Monkey Island 2 est un Point&Click donc facilement portable, il suffit de remplacer les clics de souris par les clics des doigts. Quand cela est possible nous avons donc un portage rapide des jeux de consoles vers mobiles.

Pour le moment la puissance du hardware des appareils mobiles ne permet pas une représentation graphique en trois dimensions (que j'abrégerais 3D par la suite) très avancées. Mais nous assistons à une montée de la 3D sur mobile de plus en plus, le développement des puces graphiques comme la puce Tegra de Nvidia, permettra de faire de très beaux jeux tactiles⁷. Le graphisme d'un jeu peut contribuer à sa réussite, mais sur plateforme mobile le plaisir pour le joueur ne viendra pas de là en priorité. Les développeurs de jeux tactiles doivent aussi prendre en compte les temps de jeu très courts dû au fait de la

⁶ [José LOZADA, Jean-Pierre NIKOLOVSKI, Samuel ROSELIER, Moustapha HAFEZ, Mohamed BENALI-KHOUDJA](#), octobre 2007, « Innovations sur les Interfaces Haptiques Tactiles et Impactiles »

⁷ [NVidia](#), 2011, « NVIDIA Tegra 2 »

mobilité des joueurs. Ceci est lié au fait que les joueurs jouent pendant leurs déplacements ou attentes. Certains ne sont d'ailleurs accessibles que pendant leurs déplacements, car il utilise le GPS ([Global Positioning System](#)). Ils existent encore beaucoup d'autres fonctions uniques aux téléphones mobiles dernière génération, telle que l'accéléromètre. Il existe des périphériques haptiques qui font appel à notre sens du toucher pour jouer⁸. Vous pouvez retrouver une liste très complète des jeux implémentant le retour de force sur [mobygames.com](#).

Le Novint Falcon est une manette de jeu vidéo implémentant le retour de force.⁹

1.3 La question fondamentale

Les jeux avaient jusqu'à présent pour domicile les consoles de salon, les ordinateurs, les consoles de jeux portables, les ordinateurs de poche et les téléphones, mais l'arrivée des écrans tactiles va amener l'essor des jeux vidéo sur mobile. Ils étaient jusqu'à lors peu connus du grand public et pourtant ils vont vite devenir incontournable.

Comment les jeux tactiles ont-ils réussi à s'imposer sur le marché des jeux ?

Grâce à une analyse des jeux les plus réussis, nous comprendrons comment les jeux tactiles sont devenus des stars en matière de divertissement.

⁸ [gizmodo.fr](#), janvier 2009, « Le Falcon haptique sortira cette année sur consoles »

⁹ <http://img183.imageshack.us/img183/367/novintfalconcontroller0ej4.jpg>

2 Contexte

Il existe donc plusieurs sortes de jeux tactiles. Les plus connus sont les écrans tactiles utilisant des écrans contrôlables avec nos doigts. Mais le terme tactile est en rapport avec le « touché » qu'il soit avec les doigts ou pas^{10 11}. Nous avons donc une multitude de jeux peu connus qui utilisent le tactile mais non pas à travers des écrans mais d'autres périphériques tels que des combinaisons tactiles. Les jeux haptiques¹² sont donc des jeux tactiles même s'ils n'utilisent pas forcément d'écrans tactiles.

Les jeux tactiles sur téléphones mobiles sont arrivés sur nos téléphones mobiles en 1996. À cette époque, c'est le PDA : *Assitant Numérique Personnel* qui va démocratiser les écrans tactiles¹³. Tout a débuté dans entre 1996 et 2000, nous assistons pendant ces années à un développement des systèmes d'exploitation optimisé pour les écrans tactiles avec stylet. PalmOS et Windows CE sont les premiers systèmes qui vont accueillir les jeux.

En mars 1996 Palm sort son système PalmOS 1.0 fonctionnant sur un PDA appelé « the Pilot 1000 »¹⁴. Dans la même année Windows CE 1.0 fonctionnant sur des PDA, les MobilePro NEC 200 et le Casio A-10 puis mi-1997 sur des PDA Hewlett Packard. Ces derniers périphériques sont les premiers écrans fonctionnant avec des stylets¹⁵.

Le système de Palm évolue très vite, PalmOS 3.0 sort en mars 1998 et propose des jeux¹⁶. Palm propose son propre matériel avec son système, tandis que Windows vend son système à d'autres constructeurs. En 1999 PalmOS possède 70 % de part de marché puis en 2000 Palm perd des parts avec 67%¹⁷. Windows CE arrive à rattraper peu à peu son retard¹⁸. Le PDA permet de gérer vos données personnelles telles que votre agenda, votre carnet d'adresses. Mais il permet aussi de se divertir. En 1999 WinCE 3.0 propose des outils

¹⁰ linternaute.com, 2011, « Définition du tactile »

¹¹ mediadico.com, 2011, « Définition du tactile »

¹² futura-sciences.com, 2011, « Définition d'haptique »

¹³ clve.fr, 2005, « étude de marché »

¹⁴ Ryan Kairer, 2006, « Palm Pilot 1000 retrospective »

¹⁵ hpcfator.com, 2001, « The history of Windows CE »

¹⁶ clubic.com, Traffic Galaxian, 2000

¹⁷ fundinguniverse.com, 2001, Palm company history depuis Wall Street Journal

¹⁸ operating-system.org, Palm computing, 2004 depuis Gartner

graphiques et permet le développement de jeux tactiles. Les premiers jeux arriveront aux alentours des années 2000. NeoTiles est un jeu sorti en 2001 pour Windows Mobile¹⁹.

En 2002, alors que PalmOS représente 62 % du marché contre 22 % pour Microsoft²⁰ le concurrent direct de WinCE créé un hybride entre PDA et console de jeux portable²¹. Les jeux des PDA exploitent l'écran de nos mobiles. Les premiers jeux tactiles ne se jouaient pas avec les doigts, les joueurs utilisaient sur les premiers PDA des stylets qui permettaient de cliquer sur les écrans, ce n'était pas pratique pour jouer, mais c'était précis pour l'utilisation du téléphone. Ceci était dû à la technologie des écrans utilisés. Ces écrans utilisent la technologie résistive, avec cette dernière il vaut mieux utiliser un stylet, car elle fonctionne par pression de deux films qui doivent entrer en contact.

Quelques années plus tard en 2007²², la technologie capacitive arrivera sur les périphériques grands publics, elle est complètement adaptée à l'utilisation avec les doigts puisqu'elle fonctionne grâce à l'effet conducteur de notre corps²³. Certains jeux tactiles simulent alors des boutons à cliquer sur les « bords » du téléphone, ce fut une transition avant d'utiliser la totalité de l'écran pour déplacer son personnage par exemple. Ça permet à l'utilisateur de ne pas se préoccuper du placement de ses doigts et de rater la touche tactile ! Le multitouche est une des technologies qui a permis le développement de jeux plus simplement sur écran tactile. Grâce à elle, le joueur peut utiliser plusieurs doigts pour agir dans le jeu et faire des actions²⁴.

2.1 Méthodes de recherche et de résolution des problèmes

Je commencerais par faire des recherches sur les technologies tactiles. Puis je remonterais le temps pour trouver l'historique des jeux tactiles. Avec une liste que j'aurais établie, je présenterais les premiers jeux tactiles qui fonctionnaient avec un stylet. Pour ce

¹⁹ pocketpcfreeware.com, 2001, Neotiles
²⁰ [Paul Guyot](#), novembre 2002, « Systèmes embarqués »
²¹ palm.com, 2009, « PalmSource Licenses Palm OS to Tapwave »
²² [Tom Miette](#), février 2009, « Les technologies tactiles »
²³ [Sophie Fleury](#), mars 2006, « Écran tactile »
²⁴ lemondenumerique.com, 2011, « La technologie multitouch »

faire, je vais chercher les sites qui proposent ces jeux aux téléchargements, où j'obtiendrais la date de sortie des jeux. De plus, je devrais trouver une description des jeux pour m'assurer qu'il fonctionnait bien à l'aide d'un stylet. Je chercherais les tests des jeux qui me permettraient de rassembler des informations comme : la façon de jouer, le succès du jeu, le nombre de ventes.

Les premiers jeux tactiles n'ont pas vraiment été une réussite et n'ont pas fait décoller le marché. J'essaierais de comprendre les raisons de leur échec et les problèmes qu'ils posaient en rassemblant des informations sur les ventes de Smartphone, l'état du marché, le succès des différents systèmes d'exploitation, les outils de développements disponibles sur les plateformes. Pourquoi les joueurs n'étaient pas au rendez-vous ? Comment Apple a réussi à résoudre ces problèmes et faire devenir ce marché très rentable ?

Pour trouver ces informations, je m'aiderais d'Internet en majorité. Je ne pourrais pas tester moi-même les jeux sous PalmOS, ni sous Windows Mobile, ne possédant pas ces téléphones. Je possède un téléphone sous Android qui me permettra de réaliser certains tests. Toujours dans l'objectif de tenter de trouver des améliorations souhaitables à ces jeux.

3 Analyse de l'existant

3.1 Environnement

3.1.1 Différents Écrans

Les deux technologies les plus répandues sont les écrans résistifs et capacitifs.

Les écrans résistifs ont permis de développer les premiers jeux tactiles avec stylet. C'est un écran standard auquel on a ajouté un film tactile qui détecte une pression : pour la précision on utilise un stylet afin d'exercer cette pression²⁵. Cette technologie a équipé les

²⁵

[Sophie Fleury](#), mars 2006, « Écran tactile »

premiers PDA de Palm et HP. Puis en 2005 la console portable de Nintendo la DS²⁶. Ensuite, les écrans capacitifs sont arrivés.

Les écrans capacitifs reposent toujours sur un film tactile, mais il est recouvert d'un dépôt conducteur relié à des électrodes, ainsi nos doigts viennent modifier cette charge électrique qui lui est transférée et des systèmes électroniques viennent contrôler ces perturbations²⁷.

Grâce à ces technologies les premiers jeux à écrans tactiles ont pu naître. De plus, afin d'améliorer les possibilités, une nouvelle technologie amenée par Apple permet d'utiliser plusieurs doigts en même temps sur l'écran : on l'appelle le multi-touch ou multipoint^{28,29}. Grâce à cette technologie il est alors possible d'améliorer grandement la façon de jouer du joueur qui peut désormais cliquer à deux endroits différents en même temps. (Jouer du piano par exemple). Cela permet aussi de faire du multi-joueurs en face à face sur le même écran. Les téléphones possèdent ce genre de technologie et plus récemment les tablettes PC deviennent tactiles et permettent l'installation de systèmes mobiles gérant le tactile^{30, 31}. Selon cette étude la taille de l'écran tactile a beaucoup d'importance car elle est directement visible par le consommateur. La vente des Smartphones est en augmentation constante, augmentant ainsi le nombre de futurs joueurs de jeux tactiles³².

3.1.2 Premiers téléphones tactiles

Le 29 juin 2007, Apple sort son premier téléphone tactile : iPhone. C'est un succès qui va pousser les concurrents à suivre le mouvement.

LG suit avec sa gamme Viewty en novembre 2007³³. Samsung fait de même avec le M4650³⁴ et le F700³⁵. Dans un même temps HTC sort aussi un téléphone tactile sous

²⁶ interfacetactile.com, 2011, « Écran tactile résistif »

²⁷ [Sophie Fleury](#), mars 2006, « Écran tactile »

²⁸ lemondenumerique.com, 2011, « La technologie multitouch »

²⁹ [David CIVERA](#), janvier 2009, « Brevet le multi-touch »

³⁰ afjv.com, 2011, « Razer »

³¹ afjv.com, 2011, « Kira Slimpad »

³² afjv.com, novembre 2010, « Le Smartphone »

³³ mobifrance.com, 2007, « LG Viewty »

³⁴ [Alexandre, clubic.com](#), novembre 2007, « M4650 Multi-touch »

Windows Mobile 6 en novembre 2007^{36 37}. Un peu plus tard Nokia sort son téléphone tactile, le 5800, au début de l'année 2009³⁸.

3.1.3 Tablettes tactiles

En 2008, N-Trig développe des écrans tactiles pour tablette PC³⁹. La même année, Dell commercialise le Latitude XT sous Windows, nous pouvions donc jouer avec un stylet à tous les jeux compatibles PC⁴⁰.

Tablette PC Archos avec Stylet sous Windows et aux doigts sous Android ?

Apple sort sa tablette en mai 2010⁴¹. La première vraie riposte face à la tablette d'Apple est celle de Samsung, la Galaxy Tab sous Android⁴². Alors que Apple détient 90% du marché des tablettes en 2010⁴³, en 2011 Apple annonce l'iPad 2 sous iOS, mais cette fois les concurrents arrivent : Motorola XOOM, Galaxy Tab 2, Asus eee Pad Transformer, HTC Flyer, toutes ses tablettes sortent sur le système d'exploitation de Google : Android. Mais Android n'est pas le seul système existant certains constructeurs ont leur propre système c'est le cas de la tablette HP TouchPad et de la BlackBerry Playbook.

AIRIS sort une tablette sous Windows permettant d'amener les applications Windows sur tablette tactile et ainsi sortir du monde fermé d'Apple. Ceci se traduit par plus de connectivité avec une multitude de ports et la possibilité d'installer le Windows de son choix⁴⁴.

35 samsung.com, décembre 2007, « Le F700 »
 36 mobiles-actus.com, 2007, « HTC touch-dual »
 37 docslumpy.info, 2008, « Bilan des téléphones tactiles »
 38 zebulon.fr, janvier 2009, « le premier Nokia tactile »
 39 [Matthieu Lamelot](#), septembre 2008, « La niche des tablettes »
 40 [Laurent Gébeau](#), mai 2008, « Découverte d'un tablet PC »
 41 [Vincent](#), mai 2010, « Date de sortie de l'iPad »
 42 [Nicolas Eberswiller](#), septembre 2010, « Galaxy tab en octobre »
 43 [Raphäele Karayan](#), janvier 2011, « Le vrai bilan de l'iPad »
 44 afjv.com, 2011, « Kira Slimpad »

Archos 101

Lien de l'image⁴⁵

Apple iPad 1

Lien de l'image⁴⁶

Samsung Galaxy tab

Lien de l'image⁴⁷

Motorola XOOM

Lien de l'image⁴⁸

Asus eee Pad transformer

Lien de l'image⁴⁹

HTC Flyer

Lien de l'image⁵⁰

BlackBerry Playbook

Lien de l'image⁵¹

HP TouchPad

Lien de l'image⁵²

45 http://www.archos.com/products/ta/archos_101it/connected.html?country=fr&lang=fr

46 <http://media.bestofmicro.com/1/4/243688/original/iPad%20Pro%201.jpg>

47

http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_5822_la+samsung+galaxy+tab+des+octobre+cher+opérateurs+français.html

48 <http://www.pointgphone.com/motorola-xoom-infos-19276>

49 <http://android-france.fr/2011/01/05/asus-eee-pad-slider-et-transformer-tablette-tactile-et-clavier-physique/>

50 <http://www.fredzone.org/htc-flyer-669-e-chez-amazon>

3.1.4 Premiers jeux tactiles

Les premiers jeux tactiles ont été recueillis dans le TOP 100 des Applications sur Pocket PC⁵³, ainsi que sur deux autres sites proposant des applications pour Windows Mobile⁵⁴. Ces jeux sont les prémices des jeux que nous connaissons aujourd'hui sur iPhone ou autres téléphones Android. Ils ont été pensés en tenant compte que le téléphone était tactile. Ils sont arrivés bien avant les téléphones tactiles sur les ordinateurs de poche dit PDA.

En 2001, sur Pocket PC :

« Débarrassez vous des souris à coup de marteau : RatSplat n'est pas ce qu'on pourrait appeler "le jeu le plus fin de l'année" : le principe consiste avec le stylet à taper sur les souris qui apparaissent et disparaissent d'un des neufs trous. Quatre modes de jeux font varier la vitesse à laquelle apparaissent les souris (de facile à impossible). Si vous n'avez pas cassé l'écran de votre organiseur avant, en fin de partie s'affiche le pourcentage de souris assommées. »⁵⁵

Lien de l'image⁵⁶

Ce jeu utilise donc le stylet pour taper sur les souris. C'est donc un des premiers jeux pensés « pour le tactile » avec le stylet comme un élément supplémentaire et indispensable dans le plaisir du joueur.

⁵¹ <http://www.presse-citron.net/la-tablette-blackberry-semblerait-aussi-en-bonne-voie-et-supporterait-flash>

⁵² <http://www.maxigadget.com/2011/02/hp-touchpad-tablette-9-7-multi-touch-sous-webo-s-en-video.html>

⁵³ <http://rss.feedsportal.com/c/629/f/502233/index.rss>

⁵⁴ <http://www.softonic.fr/pocketpc/jeux> ;
<http://www.clubic.com/telecharger/windows-mobile/>

⁵⁵ Depuis la description de clubic <http://www.clubic.com/telecharger-fiche11277-ratsplat.html>

⁵⁶ <http://www.danieljackson.co.uk/pocketpc/images/ratsplat.jpg>

En 2000, sur Palm OS :

« *Traffic!* est un casse-tête dans lequel vous devez amener le bloc noir dans l'ouverture qui se trouve sur le coté droit du jeu en un minimum de coups. Le déplacement de ce bloc est entravé par des blocs horizontaux qui ne peuvent se déplacer qu'horizontalement et des blocs verticaux qui ne peuvent se déplacer que verticalement. Pour chaque niveau le nombre minimum de déplacements est indiqué »⁵⁷

Quelques années plus tard, le même jeu en 2004. Soit 4 ans plus tard. Sur Palm OS 5.x. Dans la façon de jouer, nous déplaçons les véhicules avec le stylet. Ce jeu existe désormais en beaucoup de déclinaisons sur iPhone, Android, cetera. C'est typiquement le genre de jeu tactile qui a beaucoup de succès.

<http://the-gadgeteer.com/assets/esoft-tjam14.jpg>

⁵⁷

Depuis la description de clubic [http://www.clubic.com/telecharger-fiche11494-](http://www.clubic.com/telecharger-fiche11494-traffic.html)

[traffic.html](http://www.clubic.com/telecharger-fiche11494-traffic.html)

3.1.5 Innovation Apple

Le 9 janvier 2007, Apple annonce le Smartphone qui va révolutionner la téléphonie, l'iPhone. Équipé d'un écran capacitif et la technologie multi-touch les jeux tactiles ont trouvé la plateforme idéale⁵⁸. Pour distribuer votre jeu vous devez passer par l'AppStore, un magasin virtuel d'applications. Vous pouvez déposer votre jeu sur l'AppStore pour qu'il soit acheté par les utilisateurs de l'iPhone. Ce magasin virtuel est l'innovation qui va bouleverser le marché du jeu sur mobile. Cela va permettre de toucher des millions d'utilisateurs. Simplicité de recherche du jeu, d'achat, de téléchargement, d'installation, tout est automatisé par le magasin virtuel qui gère tout pour vous. L'utilisateur lambda va pouvoir installer des jeux sur son mobile sans la moindre connaissance informatique. Les anciens jeux sur mobiles (PalmOS et Pocket PC) étaient très chers (pour certains plus de 20 euros) mais touchaient moins de personnes.

Aujourd'hui les jeux coûtent entre 79 centimes et 5 euros. Ce qu'Apple offre est une visibilité et des consommateurs pour votre jeu comme jamais vous auriez pu en avoir. Grâce à Apple vous pouvez arriver sur le marché et vous faire une place très vite. Cela a bien sûr un prix : Apple récupère 30% sur le prix des jeux⁵⁹. Depuis, ces magasins virtuels sont devenus incontournables pour les distributeurs et sont considérés comme une charnière du développement des jeux vidéos⁶⁰.

3.1.6 Identification des différentes catégories du tactile

- Avec un stylet sur l'écran : les PDA sous Windows Mobile.
- Avec simulation d'une manette : Permet l'adaptation rapide des jeux déjà développés. Les émulateurs GameBoy, PlayStation ont recouru à cette utilisation du tactile.

58 [Mathew HONAN](#), janvier 2007, « Apple unveils iPhone »

59 [Matthieu](#), janvier 2010, « AppStore le nouveau business model »

60 [Laurent Michaud](#), décembre 2009, « Le marché des jeux vidéo »

- Avec menu pour les actions : Souvent des jeux qui n'ont pas été pensés « pour le tactile », ils reprennent les anciens menus du jeu console, dommage, car peu précis, la sélection est dur.
- Cliquez sur un objet pour créer une interaction : Inspiré des jeux point&click sur PC ou console. Avantage : pas de manette ou de souris entre l'utilisation et l'objet virtuel, on est précis avec notre doigt quand on clique.
- Avec des mouvements précis sur l'écran : pensé pour le tactile : des mouvements sur l'écran créer des actions différentes.
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran (À l'image des manettes vibrantes de la PlayStation de Sony). Un sens supplémentaire est mis à l'épreuve et c'est peut-être ça qui fait que l'expérience utilisateur est plus enrichissante et plus plaisante.
- Il existe aussi ce qu'on appelle la réalité augmentée qui permet d'aller encore plus loin dans l'expérience des jeux mobiles. Nous découvrirons le jeu Zombie Run sous Android.
- Des jeux utilisent le mouvement grâce aux accéléromètres.
- Des jeux sont accessibles pour les joueurs et joueuses aveugles

3.1.7 Les évènements "multi-touch" ou gestes tactiles

Je vais vous présenter ici les différents gestes possibles sur un écran tactile. Chaque geste présenté ici créer une interaction avec l'écran et permet de communiquer avec ce dernier. Vous créer des actions grâce à ces gestes et l'écran réagit en vibrant pour vous dire « d'accord, bien reçu, j'exécute ! ». Nous avons donc là, un retour haptique de la part de l'écran. C'est en 2007 que sont apparus ces premiers écrans haptiques : nous donnons une

nouvelle dimension en ajoutant aux écrans tactiles un retour haptique qui se traduit par une vibration du téléphone pour confirmer à l'utilisateur qu'il a bien touché l'écran⁶¹.

Tous ces gestes sont disponibles sur Android et iPhone. Cependant d'autres gestes arriveront par la suite avec les tablettes tactiles et l'iPhone 5⁶².

Liste des gestes recensés :

- ◆ Tape : L'utilisateur touche une seule fois avec le doigt l'endroit désiré sur l'écran. Cela provoque une réaction de l'endroit cliqué si cela a été codé.
- ◆ Double Tape : L'utilisateur doit double cliquer au même endroit dans un temps très court.
- ◆ Clic et maintiens : L'utilisateur doit toucher et rester appuyer jusqu'à que le logiciel lui envoie une réponse.
- ◆ Clic et glisse : L'utilisateur reste appuyer et peut déplacer son doigt dans toutes les directions. Cela permet de déplacer un objet virtuel par exemple.
- ◆ Pince : L'utilisateur pose deux doigts sur l'écran et les rapproche de plus en plus. Souvent cela permet de dézoomer.
- ◆ Desserre : L'utilisateur pose deux doigts sur l'écran et doit les écarter. Souvent cela permet de zoomer sur une zone.
- ◆ Tourne : L'utilisateur doit utiliser deux doigts et faire un cercle. Cela permet souvent de tourner l'image à l'intérieur de l'écran.
- ◆ Glisse : L'utilisateur fait descendre ou monter son doigt. Cela a pour effet de faire défiler l'écran.

⁶¹ [Christian D](#), juillet 2008, « interface haptique »

⁶² [Florian Innocente](#), janvier 2011, « Les nouveaux gestes iPad »

- ◆ 2 doigts Tape : Vous tapez l'écran avec deux doigts en même temps.
- ◆ 2 doigts Double Tape : Vous tapez l'écran deux fois consécutives avec deux doigts en même temps.
- ◆ 2 doigts Presse et Tape : Un doigt clique pendant que l'autre reste appuyé.
- ◆ 2 doigts Glisse : Déplacement des deux doigts en même temps dans n'importe quelle direction.
- ◆ 2 doigts Glisser-haut : L'utilisateur fait glisser ses deux doigts vers le haut.
- ◆ 2 doigts Glisser-bas : L'utilisateur fait glisser ses deux doigts vers le bas.⁶³

Il est possible d'augmenter le nombre de doigts. Nous retrouverons ces gestes dans la présentation des jeux à écran tactile dans la suite du mémoire. Les derniers téléphones comme le LG Optimus 2X peuvent gérer jusqu'à 10 doigts⁶⁴. L'écran est capable de détecter la taille, la pression, la position de chaque doigt et le mouvement de chacun. Cela va permettre aux développeurs de créer de nouvelles façons de jouer et d'innover dans les jeux vidéo. Une banque de gestions Open source de plus de 200 gestes existe⁶⁵.

3.1.8 Les joueurs concernés

Aujourd'hui en France, presque tout le monde possède un téléphone mobile puisqu'il y avait 59 millions de cartes SIM en circulation en 2009⁶⁶ et tous ces utilisateurs sont des joueurs potentiels qu'il faut prendre en compte. Sachant que 4 Français sur 5 déclarent jouer

⁶³ Source des gestes : <http://gesturecons.com>

⁶⁴ [Marin PEREZ](#), mars 2011, « LG Optimus 2X »

⁶⁵ [Geoffrey DORNE](#), mars 2011, « Cartographie du langage gestuel tactile »

⁶⁶ [Clément VOUILLON](#), février 2010, « marché de la téléphonie en France »

aux jeux vidéo⁶⁷. Nous voyons très bien l'engouement pour les jeux vidéo sur les Smartphones où les jeux représentent plus de la moitié des téléchargements sur mobiles⁶⁸.

Ces nouveaux jeux touchent de nouveaux joueurs, ou une nouvelle façon de se divertir rapidement pendant les moments où l'ennui est là. Attendre un train n'a plus la même saveur équipée de son Smartphone. Ces jeux tactiles sont différents, d'une part ils vont réussir à capter un plus grand public, des gens qui n'avaient peut-être jamais joué. Et d'autre part, ils ne sont pas chers, comme le prix d'une partie dans une borne d'arcade. Les jeux tactiles sur mobiles vont viser un très grand public de joueurs occasionnels. Une addiction pour ces petits jeux tactiles qui va rendre accro une très grande population. Le mode de diffusion des jeux à changer, mais leur prix aussi, les éditeurs vendent des jeux à 1 euro (contre 40 à 80 pour les jeux consoles) mais ils le vendent à des millions de personnes qui ne joueront peut être qu'une ou deux fois. Ce sont 1,5 milliard d'applications qui ont été téléchargées, sachant que 70% d'entre elles sont payantes^{69 70}.

Ce n'est pas cher et en plus de cela c'est très simple à acheter, en un clic ou deux, vous venez d'acheter, de télécharger et d'installer votre nouveau jeu. N'importe qui peut donc dépenser et installer des jeux.

« Une croissance aidée par la facilité de téléchargement »⁷¹

Ce système fonctionne par le bouche-à-oreille et permet la diffusion rapide d'une nouvelle application. « tu l'as Fruit Ninja ? - Non, c'est bien ? - Génial, va-y prends le. - Ok, c'est bon je l'ai! ». Et voilà 2 euros. Nous sommes nombreux à être prêts à mettre quelques euros même dans des choses qui ne nous plairont pas. Nous avons donc une arrivée massive de nouveaux joueurs !

« L'iPhone d'Apple est le terminal mobile qui a le plus de succès lorsqu'il s'agit de convertir les joueurs en acheteurs. Sur leurs 410 000 joueurs français, 80% payent pour leurs

67 afiv.com, juin 2010, « Marché du jeux vidéo »

68 [Samy KOUNI](#), avril 2009, « Tendances mobile - étude réalisée par GFK »

69 [Garrett W. McIntyre](#), août 2009, « The successful models »

70 [Joe HOBOT](#), août 2010, « Apple's AppStore vs Android's AppStore »

71 [Florence Legrand](#), mars 2009, « téléphone tactile la console de jeux vidéo de demain »

jeux. L'opérateur en tête est Orange avec un taux de conversion de 62% sur leurs 1 400 000 joueurs sur portable. Samsung, le leader du marché en termes de nombres de joueurs sur portable, recense 58% de joueurs payant leurs jeux. Presque les deux tiers des joueurs payant ont un contrat qui s'oppose à l'utilisation de cartes prépayées. En comparaison à tous les joueurs sur téléphone portable : 67% ont un contrat, 33% utilisent des cartes prépayées. »⁷²

« Un potentiel élevé pour les jeux en ligne sur les mobiles: 60 millions de téléphones mobiles et 24 millions de téléphones mobiles Smartphones, avec un développement exponentiel en 2011. En 2011: Le nombre de possesseurs de Smartphones sera de 30 millions »⁷³

Quand nous regardons les chiffres de mobilité des Français (dans les transports en commun), nous sommes sûrs de capter l'attention de millions de personnes^{74 75}. Les joueurs mobiles regroupent les joueurs de la Wii, de la PSP et de la DS⁷⁶. Les utilisateurs de la DS sont habitués aux jeux tactiles avec stylet. Ce sont ces mêmes joueurs qui jouent aux jeux tactiles sur mobile. Les joueurs de la PSP sont aussi des joueurs mobiles, on les retrouvera donc sur Smartphone. Pour la Wii ceux sont des casual gamers et ils retrouveront leur univers sur Smartphone avec le même style de jeu. Les joueurs de PS3, Xbox sont des core ou hardcore gamer et se retrouveront sur mobile pour jouer avec des jeux dont la qualité graphique doit être au rendez-vous.

En ce qui concerne les jeux haptiques, le public visé est des très gros joueurs soucieux de l'immersion qu'ils auront dans le jeu. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour obtenir un périphérique haptique leur permettant d'avoir une expérience de jeu plus complète et ainsi avoir plus de plaisir en jouant⁷⁷.

⁷² [65] afiv.com, janvier 2010, « Étude jeux vidéo mobiles »

⁷³ [Francis Merlin](#), mai 2010, « Étude marché français »

⁷⁴ [Préfecture de région Ile de France](#), 2008, « Les flux de voyageurs dans les transports en commun »

⁷⁵ [LCI](#), août 2010, « Les Français mettent 27 minutes pour aller travailler »

⁷⁶ [Jeff pour commencamarche.net](#), février 2010, « Quelle console pour quel joueur ? »

⁷⁷ [Novint Technologies](#), juin 2009, « Manhattan Scientifics Says 20 Million Computer Gamers Gain Access to Novint's Falcon Gaming Technology »

3.2 Audit par style de jeux

Pour les différentes catégories de jeux tactiles, sur la plateforme Android, ils ont divisé comme ceci : les jeux d'arcades et d'action, les jeux de cartes et casino, les jeux de réflexions et puzzles, les jeux grand public. Catégorie des jeux sous iPhone : Action, Aventure, Arcade, Jeux de société, Carte, Casino, Dés, Enseignement, Famille, Enfants, Musique, Casse-tête, Course, Jeux de rôle, Simulation, Sports, Stratégie, Quizz, Mots. Je présenterais quelques grands jeux du TOP.

3.2.1 Les jeux d'arcades et d'action

3.2.1.1 Angry Birds

Catégorie :

- Cliquez sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran

Ce jeu a marqué l'année 2010 avec le nombre de téléchargements le plus élevé⁷⁸.

Lien de l'image⁷⁹

Lien de l'image⁸⁰

Lien de l'image⁸¹

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : iOS, Android, Symbian, Nokia N900, WebOS.

⁷⁸ [Michelle CASTILLO](#), décembre 2010, « What Are the Top-Selling Apple Apps of 2010? »

⁷⁹ <http://geekette.fr/wp-content/uploads/2010/11/angry-birds.jpg>

⁸⁰ <http://www.fareaststreet.com/media/2010/07/AngryBirds2.jpg>

⁸¹ <http://www.weeddoorsbanging.com/blog-content/uploads/2010/05/angry-birds-iphone-1.png>

Description : C'est le plus gros succès dans les jeux tactiles, je commencerais donc par vous présenter celui-là puisqu'il est une référence en termes de réussite⁸². L'histoire est toute bête, des cochons volent les œufs des oiseaux, les oiseaux sont très en colère et ont décidé de se venger ! Le joueur incarne les oiseaux et à l'aide d'une catapulte géante, le joueur doit les catapulter pour tuer les cochons. Les cochons se cachent dans des structures en bois, verres et métal.

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1). L'utilisateur utilise un seul doigt sur ce jeu. Il existe deux gestes particuliers sur ce jeu :

- Chaque oiseau possède un pouvoir qui est activable en double-cliquant sur l'écran pendant le tir (Figure 2).
- L'utilisateur règle la trajectoire de la catapulte et il tire en lâchant le doigt (Figure 3).

Principe : Le joueur doit viser des structures dans lesquelles se cachent les cochons. Si vous faites tomber correctement la structure sur les cochons, ils meurent et vous gagnez les points. Le jeu fonctionne avec des niveaux de plus en plus compliqués. Niveau graphique, nous sommes en 2D avec des dessins style cartoon.

"A gaming app that has been downloaded more than [30 million times](#) across 60 countries, [12 million](#) of which are paid downloads. This game is easy to pick up but difficult to put down, and Rovio reports an average of 65 million minutes of game-play per day."⁸³

Il fait partie du TOP 10 des jeux payant de l'Apple Store en février 2011⁸⁴.

Il a été téléchargé plus de 30 millions de fois sur Android⁸⁵.

⁸² [Vince SOODIN](#), juillet 2010, « Angry Birds is soaring success »

⁸³ [Official Google Blog](#), mars 2010, « Great advice from industry experts on building businesses on mobile »

⁸⁴ [Flyod](#), février 2011, « TOP 10 Jeux payant Apple Store. »

3.2.1.2 Fruits Ninja

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran

Lien de l'image⁸⁶

Lien de l'image⁸⁷

Lien de l'image⁸⁸

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : iOS, Android.

Description : C'est un autre succès, qui est souvent dans le TOP applications des différentes plateformes⁸⁹. Le joueur incarne un Ninja. Ce ninja aura pour but de découper des fruits ! Avec votre doigt vous découpez les fruits qui apparaissent à l'écran. Pour pimenter le tout, des bombes apparaissent à l'écran et il faut les éviter⁹⁰.

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

⁸⁵ [JC Fletcher](#), mars 2011, « Angry Birds passes 30 million downloads on Android »

⁸⁶ <http://wp.appadvice.com/wp-content/uploads/2010/04/fruitninja1.png>

⁸⁷ <http://indieappolis.com/files/2010/05/FruitNinja.png>

⁸⁸ http://www.mobzgames.com/upload/jeu/570/FruitNinja_1.jpg

⁸⁹ [Susan](#), juin 2010, « Halfbrick Studios Best Game: Fruit Ninja! »

⁹⁰ [Julien](#), juin 2010, « Fruit Ninja, mangez 5 fruits et légumes par jour »

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1).

L'utilisateur utilise un seul doigt sur ce jeu :

- L'utilisateur coupe les fruits en glissant son doigt sur l'écran (Figure 2).

Il fait partie du TOP 10 des jeux payant de l'Apple Store en février 2011⁹¹.

3.2.1.3 Robot Defense

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran

Lien de l'image⁹²

Lien de l'image⁹³

Lien de l'image⁹⁴

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : Android.

Description : Robot Defense est un TowerDefense dont le but est donc d'empêcher de laisser l'ennemi traverser la carte et d'arriver dans votre camp. Les ennemis se déplacent de façon linéaire de gauche vers la droite. Vous placez une série de tours de défense afin d'éliminer tous les soldats ennemis qui tentent de passer.

Plus vous tuez d'ennemis plus vous empochez des dollars qui vous permettent d'acheter des tours encore plus puissantes. Les tours peuvent évoluer mais cela vous en

⁹¹ [Flyod](#), février 2011, « TOP 10 Jeux payant Apple Store »

⁹² <http://www.weedoorsbanging.com/blog-content/uploads/2010/05/angry-birds-iphone-1.png>

⁹³ <http://www.android-games.fr/public/robo-defense/robo-defense-android.png>

⁹⁴ <http://androidandme.com/wp-content/uploads/2009/05/robdef8.png>

coûtera encore quelques dollars ! Vous ne pouvez pas bloquer totalement la carte de haut en bas, il faudra donc être stratégique en créant le chemin le plus long pour l'ennemi. Vous créez donc un couloir qui permettra d'éliminer votre ennemi qui sera de plus en plus fort et de plus en plus résistant. Mais attention des unités aériennes peuvent arriver et là il faudra prévoir les tours anti-aériens. Vous partez avec 20 "vies" dès qu'un ennemi réussi à traverser vous perdez donc une vie. À la fin de ces 20 vies, c'est terminé. Il faut donc tenir le plus longtemps possible pour gagner un maximum de points.

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1). Vous sélectionnez les tours à acheter ou vous les sélectionnez les tours à améliorer avec un clic simple (Figure 1). Vous placez les tours sur la carte en glisser-déposer à l'endroit souhaité (Figure 2).

Il fait partie des jeux qui restent dans les TOP 10 (Mars 2010 : TOP 10 des jeux les plus téléchargés sur l'Android Market⁹⁵).

3.2.1.4 Doodle Jump

Catégorie :

- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran
- Jeu basé sur le mouvement

⁹⁵

[Hélène](#), mars 2010, «Top 10 des jeux les plus téléchargés sur le Market »

Lien de l'image⁹⁶

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : iOS, Android.

Description : Vous incarnez le Doodler qui signifie le gribouiller en français. Vous devez le faire monter le plus haut possible en sautant de plate-forme en plate-forme, elles seront de moins en moins nombreuses plus vous serez haut. Il y aura des ennemis à éviter qui vous bloqueront certains passages. Mais il y aura aussi des bonus qui vous permettront de grimper plus rapidement ou de tuer les ennemis. Le Doodler saute de lui même, vous ne gérez que la direction pour l'envoyer vers les plateformes.

Gestuelle :

Figure 1

⁹⁶

http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1270/20853262024cf198144f357doodle_jump_1.png

⁹⁷

http://4.bp.blogspot.com/_2PeW9RjzD3o/TLj2_53Or6I/AAAAAAAAmA/FjUyKI06AC4/s1600/games_doodle_jump.jpg

⁹⁸

<http://macpof.fr.cr/images/uploads/1266265734.jpg>

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1).

Ce jeu utilise l'accéléromètre du téléphone, il va permettre de capter les mouvements exercés par le joueur⁹⁹. Ici dans notre jeu Doodle Jump, il va permettre l'orientation du Doodle pour l'envoyer la direction souhaitée. Ainsi nous pourrons l'amener de plate-forme en plate-forme tout simplement en bougeant le téléphone à gauche ou à droite.

Il fait partie du TOP 10 des jeux payant de l'Apple Store en février 2011¹⁰⁰.

3.2.1.5 Labyrinth

Catégorie :

- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran
- Jeu basé sur le mouvement

Lien de l'image¹⁰¹

Lien de l'image¹⁰²

Lien de l'image¹⁰³

Mode de jeu : Solo.

⁹⁹ [François-Xavier INGLÈSE et David ROUSSEAU](#), mars 2008, « Utilisation d'une manette de jeu vidéo pour des expériences de mécanique »

¹⁰⁰ [Flyod](#), février 2011, « TOP 10 Jeux payant Apple Store »

¹⁰¹ <http://image.jeuxvideo.com/images/ip/i/a/labyrinth-iphone-ipod-004.jpg>

¹⁰² http://static.sftcdn.net/fr/scrn/73000/73029/3_labyrinth_iphone_03.jpg

¹⁰³ <http://www.mobygames.com/images/shots/s/410671-labyrinth-iphone-screenshot-main-menu.jpg>

Disponible sur : iOS, Android.

Description : Vous dirigez la boule, le but est de lui faire traverser le labyrinthe et de la placer dans le dernier trou. Attention la difficulté est de ne pas tomber dans les trous qui se trouvent sur votre passage.

Sur Android dans sa version gratuite le jeu a été installé entre 5 et 10 millions de fois¹⁰⁴.

Gestuelle :

Figure 1

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1).

Ce jeu utilise l'accéléromètre du téléphone. En d'autres termes vous tenez votre Smartphone à plat devant vous et la boule tombe d'elle même vers le côté où penche le téléphone. C'est assez sensible et donc le joueur ne devra pas trembler ! La boule prend donc la direction vers laquelle le téléphone penche, le joueur devra donc faire pencher le téléphone en fonction de la direction souhaitée.

3.2.1.6 Tap Tap Revenge

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran

104

[Google Inc](#), mars 2011, « Labyrinthe Lite »

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : Android (Installé 1 000 000 - 5 000 000 fois¹⁰⁵) et iPhone.

Description :

« Tap Tap Revenge 4 est facile à apprendre, mais il faut une vie entière pour le maîtriser! Appuyez sur les cibles sur l'écran tactile au rythme de la musique, marquer des points grâce à la précision et le timing. Ajouter des niveaux de difficulté multiples, des centaines de chansons, vivre champs de bataille en ligne, et vous n'aurez plus jamais la même expérience deux fois !

- Chattez avec les joueurs à travers le monde
- Classements mondiaux des scores
- Bataille d'autres joueurs en ligne
- Personnalisez votre avatar
- Concours hebdomadaire et de la nouvelle musique
- Lire une piste en mode Arcade »¹⁰⁵

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

¹⁰⁵

[Google Inc](#), juin 2011, « Tap tap Revenge 4 »

3.2.2 Les jeux de cartes et casino

3.2.2.1 Solitaire

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : toutes les plate-formes.

Description : ce n'est pas un jeu mais un type de jeu, il y a différents solitaires sur toutes les plate-formes, c'est le jeu de cartes par excellence des téléphones mobiles. Il est numéro 1 du Top Gratuit sur l'Android Market, il a été installé entre 10 millions et 50 millions de fois¹⁰⁹.

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

¹⁰⁶ http://wirelessmedia.ign.com/wireless/image/article/887/887798/platinum-solitaire-iphone-screens-20080710100744880_640w.jpg

¹⁰⁷ <http://www.businessmobile.fr/i/edit/dl/iphone/solitaire%20android.jpg>

¹⁰⁸ http://www.geardiary.com/wp-content/uploads/2009/10/astraware_solitaire_android_splash.jpg

¹⁰⁹ [Google Inc](#), décembre 2010, « Solitaire »

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1).

L'utilisateur utilise un seul doigt sur ce jeu : L'utilisateur déplace les cartes avec son doigt en restant appuyer, glisser-déposer (Figure 2).

3.2.3 Les jeux de réflexions et puzzles

3.2.3.1 Unblock Me

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran

Lien de l'image¹¹⁰

Lien de l'image¹¹¹

Lien de l'image¹¹²

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur iOS, Android.

Description : Le but du jeu est de débloquent le bloc rouge et de le faire sortir de l'écran. C'est un jeu de réflexion où il faudra vraiment se creuser la tête afin de déplacer correctement tous les blocs correctement. Il faudra donc passer les niveaux en utilisant le

¹¹⁰ <http://cdn1.staztic.com/screenshots/unblock-me-free-103-1.jpg>

¹¹¹ <http://cdn1.staztic.com/screenshots/unblock-me-free-103-2.jpg>

¹¹² <http://www.topitouchapps.com/wp-content/uploads/2009/12/Unblock-me-puzzle-game.jpg>

moins de coups possible. Vous pouvez retenir les niveaux pour améliorer votre record de coups.

Succès : Sur l'Android Market, le jeu a été installé entre 5 millions et 10 millions de fois¹¹³.

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1). L'utilisateur utilise un seul doigt sur ce jeu : l'utilisateur déplace les blocs avec le doigt, en les glissant de haut en haut ou de droite à gauche (Figure 2).

3.2.3.2 Totemo

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran

113

[Google Inc](#), septembre 2010, « Unblock Me »

Lien de l'image¹¹⁴

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : iOS, Android.

Description : Le but du jeu est de supprimer toutes les boules (appelées esprits) de l'écran. Pour les supprimer le joueur doit faire des lignes horizontales ou verticales d'un certain nombre de boules, indiqué par le nombre de tête sur le totem en bas à gauche. Sur la deuxième image, il faut faire des lignes de 3 boules par exemple. C'est un jeu de réflexion qui possède une aventure qui avance en passant les différents niveaux. L'histoire est racontée par le petit Totem (Troisième image 103).

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1). L'utilisateur utilise un seul doigt sur ce jeu : l'utilisateur sélectionne plusieurs esprits en glissant son doigt sur l'écran (Figure 2).

3.2.4 Les jeux grand public

¹¹⁴ <http://www.pointgphone.com/reviews/totemo.png>

¹¹⁵ <http://www.androidappreviewsources.com/wp-content/uploads/2010/10/totemo-android-app.jpg>

¹¹⁶ http://www.macenstein.com/images/2009/totemo_02.jpg

3.2.4.1 Air control

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : iOS, Android.

Description : Vous êtes la tour de contrôle ! Vous devrez dans ce jeu poser les avions sans créer aucune collision ! Le problème est bien qu'il y en a de plus en plus ! Le but est donc d'en poser un maximum sans limite de temps. La fin de la partie sera sonnée par le drame d'un accident entre deux avions ! Il y a quatre types d'avions différents qui avancent à des vitesses différentes. Il faut les poser sur les trois pistes disponibles selon leur couleur, deux types sont rouges, donc il faut les diriger vers la piste rouge, un type bleu à envoyer sur la piste bleue et le type vert sur la piste verte. Vous avez la possibilité d'accélérer la vitesse de jeu grâce au bouton en bas à gauche (souvent utilisé en début de partie).

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

¹¹⁷ http://www.android-software.fr/wp-content/uploads/2010/02/Air_Control_5.png

¹¹⁸ http://www.android-software.fr/wp-content/uploads/2010/02/Air_Control_1.png

¹¹⁹ <http://www.bestandroiddownloads.com/img/Air%20control.jpeg>

Les menus du jeu sont utilisables avec l'utilisation du simple clic (Figure 1).

L'utilisateur utilise un seul doigt sur ce jeu : L'utilisateur sélectionne l'avion et fait glisser son doigt vers la poste désirée (Figure 2).

3.2.5 Les jeux de réalité augmentée

3.2.5.1 Zombie Run

Catégorie :

- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Avec des mouvements précis sur l'écran
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran.
- Réalité augmentée

Lien de l'image¹²²

Mode de jeu : Solo. Multi-joueurs (beta)

Disponible sur : iOS, Android.

120 <http://cdn2.staztic.com/screenshots/zombie-run-13-1.jpg>
 121 <http://cdn3.staztic.com/screenshots/zombie-run-13-2.jpg>
 122 <http://android.codes-sources.com/appicon/app-pBt.cs.png>

Description : Entre 1 million et 5 millions d’installations sur Android¹²³.

Grâce à votre GPS, le jeu vous détecte sur Google Maps et vous positionne. À ce moment-là, le jeu va générer des Zombis sur la carte, ils sont plus ou moins rapides selon la difficulté que vous avez configurée. Et ils se dirigent vers vous ! Une seule solution : courir dans la vraie vie ! Partez dans les rues autour de vous pour tenter de leur échapper. Vous devez donc tenir le plus longtemps possible, si ils sont attrapés, vous avez perdu. Votre but est atteindre un point de la carte tout en les évitant. Ne soyez pas pressé vous risquez de faire quelques détours !

Gestuelle :

Les menus du jeu sont utilisables avec l’utilisation du simple clic (Figure 1).

L’utilisateur fait glisser son doigt se déplacer sur la carte (Figure 2).

L’utilisateur peut zoomer la carte en utilisant deux doigts (Figure 3).

L’utilisateur peut dézoomer la carte en utilisant deux doigts (Figure 4).

3.2.6 Les jeux de courses

3.2.6.1 Raging Thunder 2

Catégorie :

- Avec menu pour les actions
- Clic sur un objet pour créer une interaction
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l’écran
- Jeu basé sur le mouvement

¹²³

[Google Inc](#), mai 2010, « Zombi Run »

Lien de l'image¹²⁴

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : Android, iOS.

Description : Installé 10 000 à 50 000 fois¹²⁷.

Un classique, le jeu de course automobile. Sa force réside dans son très grand nombre de paysage et de courses différentes. Nous pouvons acheter la voiture de nos rêves et l'améliorer. Le jeu utilise accéléromètre du téléphone afin de tourner le véhicule et négocier les virages. Nous devons cliquer à l'écran pour freiner la voiture et éviter les crashes.

Gestuelle :

Figure 1

Figure 2

124

http://www.macwarez.ru/uploads/posts/2010-04/1272637849_raging-thunder-2.jpg

125

<http://symbianthree.com/wp-content/uploads/2010/10/Polarbit-Raging-Thunder-2-1.0.1-2-560x315.jpg>

126

<http://getandroidstuff.com/wp-content/uploads/2010/09/Screenshot-of-Raging-Thunder-2.jpg>

127

[Google Inc](http://www.google.com), mars 2011, « Raging Thunder 2 »

3.2.7 Les jeux de sports

3.2.7.1 PES 2011

Catégorie :

- Avec simulation d'une manette
- Avec menu pour les actions
- Le tactile permet aussi des retours haptiques avec vibrations du téléphone quand je touche l'écran

Lien de l'image¹²⁸

Lien de l'image¹²⁹

Lien de l'image¹³⁰

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : Android.

Description : installé 5 000 à 10 000 fois¹³¹.

Un jeu de sport classique, le Football. Cela ressemble très fortement à un portage d'application puisque les menus ne sont pas forcément très pratiques d'accès et seraient plutôt plus adaptés à une manette de console de salon. Nous avons ici un exemple de jeu qui simule un pad tactile (Image 3) les boutons A et B sont représentés à l'écran et il faut cliquer dessus. Pour les flèches directionnelles il faut déplacer son pouce dans la direction souhaitée.

Gestuelle :

¹²⁸ http://img2.generation-nt.com/pes-2011-iphone-01_0901DF013F00704231.jpg

¹²⁹ [http://4.bp.blogspot.com/_RqkZ-](http://4.bp.blogspot.com/_RqkZ-3TwUoA/TLv6cb3Jpfi/AAAAAAAAEFM/k388fmy65Y/s1600/pes-2011-iphonemenu.JPG)

[3TwUoA/TLv6cb3Jpfi/AAAAAAAAEFM/k388fmy65Y/s1600/pes-2011-iphonemenu.JPG](http://4.bp.blogspot.com/_RqkZ-3TwUoA/TLv6cb3Jpfi/AAAAAAAAEFM/k388fmy65Y/s1600/pes-2011-iphonemenu.JPG)

¹³⁰ <http://screenshots.en.softonic.com/en/scrn/283000/283425/pes-2011-1-0-11-480x320.jpg>

¹³¹ [Google Inc](#), février 2011, « PES 2011 »

Figure 1

Figure 2

3.2.8 Les jeux pour personnes aveugles

Il est très rare d'en entendre parler mais il existe énormément de fonctions d'accessibilités sur Android et iOS pour les personnes souffrant de ce type de handicap.

Dans Android nous avons plusieurs fonctions. « Kickback » permet de faire des retours haptiques à chaque fois que l'on clique, l'utilisateur est donc averti qu'il clique grâce à la vibration de l'écran. « SoundBack » permet d'émettre un son différent pour chaque action, l'utilisateur sait alors ce qu'il fait. « TalkBack » permet de lire tout ce qui est écrit à l'écran. De son côté Apple a développé un tas d'outils qui rend l'utilisation de l'iPhone possible pour les personnes aveugles et malvoyantes, dans son souci d'accessibilité à tous. Sur iPhone il est possible d'augmenter la taille des polices avec la fonction Zoom, de passer tout le système en noir et blanc. Nous y retrouvons aussi la possibilité de lire le texte affiché à l'écran. Grâce à ces fonctions, l'utilisation des Smartphones devient possible pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Ils existent des applications qui permettent l'aide aux déplacements sur une carte utilisant les technologies telles que le GPS, la synthèse vocale et la reconnaissance vocale ce qui permet une utilisation seulement par la voix¹³².

¹³²

[Cyril](#), février 2011, « Application de guidage sur Smartphone pour aveugles et malvoyants »

3.2.8.1 Stem Stumper

Mode de jeu : Solo.

Disponible sur : iOS.

Description : Stem Stumper est un jeu de puzzle conçu pour les joueurs aveugles et les joueurs voyants. Le jeu est basé sur les sons afin de résoudre les puzzles. Nous n'en savons que très peu car le jeu est actuellement en développement.

Gestuelle :

Figure 1

3.2.9 Conclusion

D'après le « top 10 2010 » de l'Apps Store¹³³, les jeux les plus populaires restent les jeux « stupides ». Ils sont loin d'un « Starcraft II » en termes de vente¹³⁴ et pourtant ils sont plus populaires auprès du public. Le but du jeu est souvent d'avancer dans les niveaux ou faire le meilleur score, pour reprendre « Air control », où le but est de poser des avions sur les pistes d'un aéroport, le joueur joue sur la même carte très basique, et pourtant il ne s'en lasse pas, les développeurs ajoutent des cartes, mais la finalité est de poser le plus d'avions, peu importe la carte ! C'est pour cela que le graphisme est secondaire. Il y a rarement

¹³³ [Michelle Castillo](#), décembre 2010, «What Are the Top-Selling Apple Apps of 2010? »

¹³⁴ [Steeve Mambrucchi](#), août 2010, « StarCraft II : les chiffres de ventes officiels »

d'histoire ou de suite logique, ce sont des petits jeux « passe temps », à l'image des Lapins Crétins sur Wii, mais avec un avantage puisqu'on peut interagir beaucoup mieux avec ses doigts. Le joueur est plus réactif et plus précis comparé à une Wii. Beaucoup de jeux sont basés sur la réactivité du joueur, le jeu Fruit Ninja, des fruits apparaissent à l'écran de plus en plus rapidement et avec de plus en plus de pièges, le joueur doit donc faire preuve de rapidité pour gagner.

Par rapport à la théorie du flow, ce qui est incroyable c'est à quel point ces jeux arrivent, pour les plus populaires, à être ni ennuyeux, même sur le long terme, et ni frustrant ou compliqué. Et pourtant, il ne manque pas de challenge ! Ils sont très bien dosés, mais ils sont aidés par plusieurs choses : quand les personnes jouent avec leur Smartphone ils sont déjà dans l'ennui la plupart du temps alors le jeu ne peut que les occuper (forcément, il profite donc de cet effet). Le joueur est distrait très vite de ce fait. La multitude de jeux disponibles sur nos téléphones contribue au fait que les jeux ne nous lassent pas, sur le moment le joueur choisi selon son humeur ! Voilà comment en jouant de temps en temps, le joueur joue au même jeu pendant très longtemps.

Et finalement, ce ne sont pas les grands jeux comme PES 2011 qui ont le plus de succès, mais plutôt les jeux qui ne sont que sur mobile : pourquoi ? C'est simplement qu'ils ont été pensés « pour le mobile », ce qui leur donne un gros avantage en terme d'ergonomie, de plus ils exploitent mieux les possibilités du téléphone : comme l'accéléromètre dont nous parlions au-dessus, la boussole, la géo-localisation, ces fonctionnalités uniques aux téléphones mobiles. Ces fonctions permettent vraiment de jouer « autrement ».

Les ingrédients d'un bon jeu tactile sont :

- ◆ Une histoire amusante : Avoir un scénario plaisant qui nous fait sourire comme dans Angry Bird est un des atouts majeurs de la réussite.
- ◆ Créer des personnages attachants avec lesquels le joueur aura envie de jouer. Les temps de jeux courts et rapides sont souvent privilégiés ce qui permet d'arrêter de

jouer à tout instant, ne l'oublions pas nous sommes souvent en déplacement avec nos téléphones.

- ◆ Une interface adaptée aux mobiles, prévue pour être utilisée avec les doigts. Pour finir, utiliser si possible les fonctionnalités uniques aux téléphones comme l'accéléromètre et le GPS.

3.3 Diagnostic par plate-forme de développement

3.3.1 Les OS Mobiles

Il existe plusieurs plateformes mobiles qui proposent des jeux tactiles, iOS, Android, Blackberry, MeeGo, Bada et cetera. Ce sont des OS mobiles, c'est assez récent de parler d'OS mobile, avant chaque constructeur avait son propre OS propriétaire et à cause de cette fermeture personne d'autre ne développait dessus. Le développement des jeux était donc difficile pour les développeurs, les OS étaient soit trop basiques et il n'y avait que les jeux du constructeur (Nokia et le snake par exemple). Le système Symbian de Nokia était le plus ouvert et a largement contribué à son succès et a permis aux développeurs de faire des jeux sur mobile. Ces premiers jeux n'étaient pas tactiles, et n'avaient pas un succès comme aujourd'hui. Ils étaient souvent compliqués à récupérer et à installer sur nos mobiles, les utilisateurs se contentaient souvent des jeux préinstallés sur les téléphones et le choix était très pauvre.

Les différents OS sont :

- iOS sur l'iPhone d'Apple.
Android développé par Google et distribué à tous les constructeurs.
- Bada chez samsung, un OS open source, le « Store » commence à avoir beaucoup d'applications dont notamment des jeux tactiles.
- Windows Phone 7 chez Microsoft.

- WebOS chez HP.
- Nokia prévoit de sortir son premier téléphone avec MeeGo¹³⁵.
- RIM et son Blackberry étant plus orientés pour les professionnels, il y a donc moins de jeux.

Le système iOS d'Apple contient plus de jeux que sur n'importe quel autres OS mobiles, ils sont la référence¹³⁶. Ils ont énormément de jeux en 3D et exploitent tout le potentiel graphique des iPhone. 58% des applications sur iPhone sont des jeux selon Distimo spécialisée dans l'analyse du marché des applications mobiles¹³⁷. C'est intéressant car cela prouve l'engouement pour les jeux tactiles sur mobile.

Nous ne pouvons pas en dire autant d'Android qui a des jeux plus basiques sans 3D (cela ne change pas forcément la qualité du jeu). Souvent sous Android nous obtenons un portage du jeu iPhone moins réussi ou moins optimisé. Malgré cela nous pouvons dire que les jeux tactiles sous Android sont en plein boum et il y a chaque semaine plein de nouveaux jeux à découvrir¹³⁸ !

3.3.2 Les Magasins virtuels

Il fallait trouver une façon simple pour les studios de développer et de diffuser leurs jeux. Cette révolution a été amenée par Apple avec l'Apple Store qui permet aux développeurs de diffuser leurs jeux massivement. Les jeux ne sont pas arrivés tout de suite sur iOS. Il a fallu quelque temps pour encourager les développeurs à créer des jeux tactiles sur l'iPhone.

¹³⁵ [Christian](#), juin 2011, « Nokia N9 : premier smartphone sous MeeGo »

¹³⁶ [Alexandre Laurent](#), mars 2009, « L'iPhone, catalyseur du marché des jeux sur mobile »

¹³⁷ [Clément VOUILLON](#), mars 2010, « Présentation Distimo : état des Apps Stores »

¹³⁸ [Ulrich](#), juillet 2010, « Une compilation de jeux 3D sur Android : le best-of de l'été ! »

Magasins virtuels sous le système iOS :

Nom	Cotisation	Commission
Apple Store (Apple)	99 \$	30 %

L'android Market est le magasin virtuel de Google pour son système Android.

Nvidia lance son magasin virtuel sur Android qui ne contient que des jeux optimisés pour ses puces Tegra. Cela permet au développeur de mettre en avant leurs jeux optimisés sur les puces graphiques Tegra de Nvidia. Ce magasin renvoie vers l'Android Market pour télécharger et installer les jeux¹³⁹ ¹⁴⁰. Voici en page suivante un tableau des différents magasins virtuels disponibles sous le système Android :

Nom	Cotisation	Commission
Android Market (Google)	25 \$	30%
AppsLib (Archos)	0 \$	30%
Sideme	0 \$	Conditions variables selon les situations ¹⁴¹
Appoke	0 \$	Application gratuite
YAAM	0 \$	10%
AndAppStore	0 \$	Commission Paypal
Shop4Apps (Motorola)	0 \$	Commission Paypal

¹³⁹ [Griphine](#), janvier 2011, « Bientôt, nVidia lancera sa boutique d'applications 'Tegra Zone' sur l'Android Market »

¹⁴⁰ [NVidia](#), 2011, « Tegra Zone » <http://www.nvidia.com/object/tegra-zone.html>

¹⁴¹ : 1.5%+0.01\$ pour les paiements dits en « balance transfers », 2.0%+0.05\$ pour les virements bancaires, 5.0%+0.05\$ pour les paiements par carte de crédit, avec en plus 1% appliqué pour les cartes de crédit en dehors des USA. 10%+0.10 pour les paiements par Paypal.

Orange Application Shop	À négocier	À négocier
General Mobile	Pas d'information	Pas d'information
Sony	0 \$	0%
Inside Marker	0 \$	30%
Toshiba Marketplace	Pas d'information	Pas d'information
Samsung Market	0 \$	30,00%

Les développeurs peuvent donc utiliser ces différents magasins virtuels pour distribuer leurs applications.

3.3.3 Les SDK

- ◆ Apple fournit gratuitement aux développeurs un « Software Development Kit » (Kit de développement), abrégé SDK, cela leur permet de coder plus simplement, émuler des téléphones (iPhone) pour les tests et de simuler toutes les fonctionnalités avancées du téléphone.
- ◆ De même, Google fournit un « Software Development Kit » gratuit aux développeurs pour son système Android.
- ◆ Il existe aussi le Native Development Kit (NDK) qui permet de développer en code natif sur la plateforme Android.

- ◆ BlackBerry WebWorks est le Software Development Kit (SDK) pour développer sous le système BlackBerry OS de Research In Motion RIM¹⁴².
- ◆ Pour développer sous Windows Phone 7 il vous faut Visual Studio auquel il faudra ajouter un Software Development Kit (SDK).
- ◆ Samsung fournit aussi un SDK pour l'os Bada¹⁴³.

Si l'on compare cela à iOS, c'est un peu plus cher puisque le SDK est gratuit mais la publication des applications est payante 99 dollars. Apple récupère 30% sur le prix des applications. Paradoxalement, il y a plus de monde qui développe sous iOS, nous allons voir les raisons.

La première est qu'il y a un très grand nombre d'utilisateurs¹⁴⁴. Ce qui est un mauvais calcul puisqu'à terme, il y en aura plus sous Android. Le développement sous Android est peut-être plus compliqué surtout si nous souhaitons développer un jeu tactile. La première raison est qu'il y a beaucoup plus de Smartphones sous Android, et il faut que ce soit compatible avec toutes les tailles d'écran par exemple, plus de contrainte pour le développeur donc.

3.3.4 *Les langages de programmation*

- ◆ Sur Android, les développeurs codent en Java sur l'IDE de son choix (il faut bien sûr ajouter le SDK Android). Au niveau des possibilités de développement, sur Android nous pouvons désormais utiliser Adobe Air, pour faire des jeux tactiles en flash et les transformer en vraie application disponible sur l'Android Market. Il est possible de développer en C/C++ sous Android grâce au NDK. Android offre donc des choix supplémentaires au niveau des langages de programmation.

¹⁴² [Blackberry](#), 2011, « SDK »

¹⁴³ [Samsung](#), 2011, « SDK »

¹⁴⁴ [Vince](#), juillet 2009, «26 millions d'iPhone dans le monde »

- ◆ Sur BlackBerry, les applications sont codées en Java.

- ◆ Le fait d'avoir des jeux sur une plateforme rassure quant à l'aboutissement de la plateforme. Car s'il y a quelques choses à développer, les jeux sont forcément « secondaires », quand un système possède des jeux c'est probablement que le reste du développement est en bonne finition. En tablant sur ce type de raisonnement, Apple parvient à présenter une avance confortable.

3.4 Critique de l'existant

3.4.1 *Jeu en réseau*

Un des points très importants à prendre un compte lors du développement est le réseau. Si notre cible n'est pas dans la catégorie des joueurs hauts niveaux, il ne jouera sûrement pas à la maison et sera un joueur très mobile, qui joue essentiellement lors de ses déplacements. Cela signifie qu'il sera confronté à des ralentissements réseau ou même pire des interruptions totales de réseaux qui pourrait alors le mettre dans l'impossibilité de jouer, évidemment sans réseau le jeu n'est même plus accessible. Ceci est dû au fait que le réseau 3G+ n'est pas encore déployé partout et les débits sont donc limités. Et même en 3G+ les développeurs doivent faire en sortent d'utiliser le minium de réseau possible. La conséquence est un jeu lent et le joueur perd du temps. La mobilité des joueurs empêche de faire des jeux en réseaux.

Mais par contre si votre cible est les joueurs de haut niveau alors ces joueurs-là eux, utiliseront le WiFi de la maison pour obtenir une bonne bande passante et se connecter au jeu. Malheureusement pour cette catégorie de joueur il existe peu de jeux online : la plupart des jeux ne sont pas multi-joueurs online. Les développeurs pourraient proposer des jeux avec les deux modes accessibles, solos et multi-joueurs, mais peu de jeu s'embête avec les jeux en réseaux. Peut-être que les outils de développement ne donnent pas assez de possibilités à ce niveau là.

3.4.2 *Jeu multi-joueurs en local*

Nous venons de voir que les jeux multi-joueurs en ligne n'étaient pas très répandus même s'il en existe quelques-uns. Maintenant nous allons voir les jeux en groupe quand l'on n'est à côté les uns des autres. Le constat est pratiquement le même. Il existe des jeux à plusieurs sur le même écran : On pourrait imaginer des jeux où l'on peut jouer à plusieurs sur le même écran. Je connais un seul jeu sur Android qui permet de jouer jusqu'à 4 sur le même écran : L'idée est un jeu de rapidité : le premier qui clique quand la bonne réponse qui apparaît à gagner. Il manque énormément de jeu dans ce mode de multi-joueurs sur les plateformes mobiles. Cela est dû au fait qu'on recherche d'abord le joueur solitaire qui joue dans son coin. Le but est souvent pour les développeurs de toucher un maximum de public et l'on sait sur une plateforme mobile que les joueurs sont souvent en déplacement et qu'ils sont seuls. Par conséquent on ne propose que peu de jeu en groupe.

Peu de jeu entre téléphones : Je connais un jeu sur Android et iPhone qui permet de jouer avec un téléphone voisin (qui serait à proximité) Homerun Battle 3D, on peut donc jouer entre Android et iPhone, techniquement cela est possible en voilà une bonne preuve. Nous pouvons donc facilement imaginer plus de jeu proposant un mode multi-joueurs en connectant plusieurs téléphones entre eux par WiFi. Pour le moment peu de jeu propose ce genre de mode. Sur Android cela serait possible puisque le téléphone permet des fonctions comme transformer son téléphone en mode point d'accès, ce qui permettrait de partager une partie de jeu.

3.4.3 Les problèmes Hardware

Une 3D qui rattrape son retard : La 3D est encore limitée puisqu'elle correspond à peu près à la PS2 pour les dernières générations de puce graphique mobile¹⁴⁵. 40 millions de polygones par secondes sur l'iPhone 4 contre 66 millions sur la PlayStation 2. On espère voir arriver de meilleures cartes graphiques qui permettront de faire de la 3D de plus en plus propre. Pour l'heure elle reste jolie, mais pas excellente.

¹⁴⁵

imgtec.com, 2011, « SGX Series5 Graphics IP Core Family »

3.4.4 Les batteries

Les batteries de nos téléphones ne permettent pas de jouer pendant des heures. Il faut à peu près 2-3 heures de jeu pour mettre à plat une batterie de 1400mA. Ce qui empêche les développeurs de faire des jeux qui se jouent sur de longues sessions. Du coup énormément de petits jeux se développent. De même si votre jeu a besoin du réseau 3G ou du WiFi cela consommera encore plus.

3.4.5 Stockage interne

Espace de stockage va vite devenir problématique. C'est pourquoi les développeurs préféreront encore les minis jeux aux gros jeux qui consomment pas mal d'espace de stockage. C'est une problématique qui vient du matériel physique, mais qui oriente les développeurs sur ce qu'ils vont produire.

3.4.6 Les écrans

Problème lié au multi-touch : Brevet détenu par Apple. Les autres constructeurs ne pouvaient pas faire d'écran multi-touch. Du coup pas mal de téléphones en circulation ne gèrent pas le multi-touch (quelque soit les versions de l'OS Android).

Un problème matériel qui survient avec les écrans tactiles : Vous ne pouvez pas vous servir de votre mobile avec des gants. Ce qui empêche de jouer évidemment. Assez problématique pour jouer l'hiver en attendant le train sur le quai de la gare.

3.4.7 Problèmes lié à Android

Sur Android une problématique existe au niveau des jeux tactiles pour les développeurs : la prise en compte des différents hardwares, le problème qui survient sur Android est qu'il est disponible sur une multitude de téléphones et tous ne sont pas capables d'afficher de la 3D.

3.4.8 La musique

La finition des jeux passe par une musique de qualité. Selon Thibaut Aubrun, développeur de jeux vidéo sur Android, les jeux sonores sont très en retard sur les plateformes tactiles alors qu'ils existent sous Facebook. Aujourd'hui on assiste à une multitude de petits jeux où la musique est négligée. Je trouve que peu de jeu embarque de la bonne musique. Les sons ne sont pas présents ou très basiques. Évidemment l'espace de stockage dont l'on parlait précédemment y est pour quelque chose. De plus il ne se développe que très peu de jeux musicaux, qui pourrait être jouable par des personnes souffrant d'un handicap.

3.4.9 Problème social

Le téléphone devient une addiction dangereuse. Comme beaucoup d'entre eux les jeux sont des jeux solitaires, ce qui amène le joueur à l'isolement.

3.4.10 Accessibilité

Aucun jeu n'est proposé aux personnes aveugles ou malvoyantes. Cela est d'autant plus choquant puisque le système d'exploitation lui-même intègre des fonctionnalités d'accessibilités.

3.4.11 La finition des jeux

Une dernière critique que nous pouvons faire est la finition du jeu. Grâce à Internet et aux mises à jour, vous avez le droit de sortir un jeu « non terminé » c'est-à-dire qu'il contient encore des bugs, des problèmes, et encore plein de fonctions non développées. En général cela est écrit dans la description du jeu, il y a encore des fonctions, des modes, en développement. Nous pourrions nous dire que cela est très bien puisque le jeu va évoluer et avoir des mises à jour mais en réalité cela donne lieu à des excès et beaucoup de jeux ne sont pas bien terminés et l'expérience utilisateur est tout simplement ratée.

3.5 Méthode/démarche utilisée

Après avoir interviewé des professionnelles des jeux tactiles, je me baserais sur leurs commentaires pour proposer une solution d'amélioration. Je m'appuierais sur ma propre expérience de joueur de jeux tactiles pour compléter cette amélioration. Avant ces interviews, j'ai déjà recensé ce qui me semble être des freins et les choses qui semblent être possibles de faire pour les éviter.

La solution choisie devra tenir compte de l'accessibilité du jeu à personnes handicapées. Pour cela j'étudierais les possibilités offertes par les plateformes pour le développement.

La solution tiendra compte des différents problèmes matériels liés aux équipements et définira comment contourner certains de ces derniers.

3.6 Description des améliorations

3.6.1 *Le Multi-joueurs*

Nous pouvons proposer jusqu'à trois types de multi-joueurs :

- ◆ Sur le même appareil en séparant l'écran en plusieurs parties.

- ◆ Avec plusieurs appareils mobiles connectés entre eux.

- ◆ En WiFi connecté sur Internet avec d'autres personnes à travers le monde.

Il suffit de regarder le succès des jeux sur Wii pour comprendre que le multi-joueurs entre amis est très important, de plus le succès des jeux sur Facebook et autres réseaux communautaires démontrent le réel intérêt des joueurs pour les jeux multi-joueurs. Créer une communauté autour de votre jeu est très important et le rendre multi-joueurs l'amènera encore plus loin dans son succès. La plupart des joueurs occasionnels aiment jouer entre amis et les joueurs hauts niveaux quant à eux aiment se confronter aux joueurs

du monde entier. C'est pour cela qu'une réelle interface d'interconnexion des joueurs, comme « sa liste d'amis », est primordiale. Il convient aussi de développer des systèmes de mise en relation comme des forums pour l'aspect communautaire ou directement des salons de chat entre amis à travers le jeu.

3.6.2 Différents écrans

Nous adaptons la façon de jouer à la taille de l'écran. Plus l'écran est grand plus nous pouvons utiliser de doigts et de gestes pour faire réaliser des figures à notre personnage. Un multi-touch très avancé sera proposé afin d'améliorer sérieusement la manière de jouer. La plupart des jeux actuels n'intègrent que 2 gestes au plus. Ici, le but est d'enrichir considérablement les façons de jouer avec ce qu'on appelle les « Gestures ». Puisque nous pouvons faire reconnaître jusqu'à 10 doigts à l'écran, nous allons utiliser tous ces doigts pour réaliser des gestes afin que le joueur éprouve de nouvelles sensations de jeu. À l'heure actuelle aucun jeu n'utilise des gestes complexes pour évoluer dans l'univers du jeu.

3.6.3 La musique

Ceci part d'un constat par rapport au succès que connaissent les jeux musicaux sur Wii : ces jeux musicaux sont très appréciés et de plus en plus en groupe (Guitar Héro...). Nous pouvons donc nous servir de cela pour créer un jeu musical sur écran tactile (Téléphone mobile et Tablette) qui offre la possibilité de jouer en groupe.

Le jeu pourra proposer l'achat de musique directement à travers l'application afin que le joueur puisse jouer sur des musiques qu'il aime. Car trop souvent les musiques des jeux musicaux sont préinstallées et nous ne pouvons pas en ajouter.

3.6.4 *Accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes*

Le jeu utilisera toutes les fonctions disponibles sur les systèmes d'exploitation des Smartphones pour rendre le jeu accessible. SoundBack et TalkBack qui permettront d'envoyer des sons compréhensibles et de lire du texte affiché à l'écran.

3.7 Améliorations souhaitables

3.7.1 *La Fragmentation*

La fragmentation sous Android est l'utilisation de différentes versions d'Android sur une multitude de téléphones. Il serait plus pratique pour les développeurs que tous les téléphones utilisent la même version d'Android. Cela permettra que les jeux et les applications soient disponibles sur tous les téléphones et pas seulement une partie. De plus, Android est installé sur énormément de téléphones tous différents des uns des autres, certains n'ont pas les capacités pour faire fonctionner certains jeux.

Sur iPhone le problème est moins prononcé mais il existe puisqu'il y a un nouvel iPhone chaque année et les anciens iPhone ne peuvent pas forcément faire fonctionner les derniers jeux qui demandent beaucoup de performances. Cela réduit très fortement le nombre de joueurs.

3.7.2 *La couverture 3G/3G+*

Malheureusement la couverture 3G+ n'est pas encore disponible partout en France quelque soit l'opérateur¹⁴⁶. Les débits restent limités même en 3G+¹⁴⁷, il est donc impossible de jouer en réseaux à travers le réseau 3G. Une couverture rapide du réseau 4G qui offre de meilleurs débits serait souhaitable rapidement¹⁴⁸. Les modes multi-joueurs proposés actuellement en WiFi pourraient alors arriver à travers le réseau mobile.

¹⁴⁶ [ARCEP](#), août 2010, « Couverture 3G - FRANCE »

¹⁴⁷ [Benjamin VAUCHEL](#), juillet 2010, « Les vrais débits des trois réseaux 3G+ en France »

¹⁴⁸ [Nicolas AGUILA](#), avril 2009, «La 4G en France en 2011 ? »

3.7.3 Accessibilité

Si le système propose des configurations pour améliorer l'accessibilité, ceci est encore perfectible. Il serait très intéressant sur Android de voir arriver une « Home » pour personnes aveugle. Qu'est-ce qu'une « Home » ? La « Home » sous Android est l'application qui gère les différents bureaux et la liste des applications installés sur le téléphone.

Lien de l'image¹⁴⁹

Ceci est une Home de base Android. Mais pour une personne aveugle elle est complètement inutilisable. Nous pouvons donc imaginer une Home dédiée pour les personnes non voyantes.

Chaque bureau aurait un raccourci différent qui serait dicté à la personne. Par exemple ce bureau-là énoncerait : téléphoner. Il suffirait alors de prononcer le nom de la personne pour lui téléphoner.

149

http://smarterware.org/wp-content/uploads/2009/04/3403271974_aa1bc94ca1_o.png

Sous Android nous pouvons personnaliser beaucoup de bureaux. Il existe un projet de Home pour personnes aveugles sur Android en cours¹⁵⁰. Il faudra déboursier 69 euros pour se la procurer et malheureusement la Home requiert tout de même un minimum de vue. Il faudra alors pour cela améliorer le système de reconnaissance vocal dans les lieux bruyants et surtout ne pas forcément être en 3G pour l'utiliser (C'est le cas actuellement).

Cette amélioration viendrait augmenter le nombre d'utilisateurs aveugles sur Smartphone et permettrait le développement d'application dédié aux personnes aveugles et évidemment des jeux.

¹⁵⁰[Eduard Sánchez](#), mai 2011, «Moving accessibility forward on Android »

3.8 Description détaillée de la solution choisie : Tap and Dance

3.8.1 La valeur unique de l'application

- ◆ Ce sera un jeu musical basé sur la musique et les sons pour jouer. Le jeu peut être joué en solo avec deux modes différents : « Arcade » qui sera pour les parties de courtes durées et « Carrière » pour les parties longues.
- ◆ Ce jeu est multi-joueurs avec un mode hors-ligne et en ligne. D'après Oona Hilkamo, Coordinateur Média chez Rovio (Angry Birds), les parties doivent être de courtes durées.
- ◆ Le jeu aura une version tablette qui elle intégrera le multi-joueurs hors-ligne sur le même écran.

Arguments clés de ventes (Unique Selling Point) :

- Vous jouez avec votre propre collection de musique.
- Vous jouez avec vos amis autour de vous avec un ou plusieurs appareils.
- Vous pouvez gagner de la musique en jouant.
- Vous pouvez tenter de jouer les yeux fermés.

3.8.2 Le nom de l'application : Tap and dance

Ce nom signifie qu'il va falloir utiliser son doigt sur l'écran pour danser. Le jeu propose aux joueurs à travers son titre de tenter de réussir les gestes proposés pour faire danser son avatar.

3.8.3 Description de Tap and dance

Taper avec vos doigts
Réaliser des formes géométriques
Faites danser votre personnage.

Vous incarnez un jeune danseur qui veut faire carrière. Le mode carrière vous permet de commencer par des petits boulots et de défier en défier vous progresserez dans le monde de la danse. D'après Oona Hilkamo, Coordinateur Média chez Rovio (Angry Birds), le début du jeu doit être extrêmement simple et intuitif pour que les joueurs comprennent tout de suite ce qu'ils doivent faire et apprennent les bases du jeu rapidement. Les différents modes multi-joueurs vous permettent de défier vos amis et des joueurs sur Internet.

3.8.4 Cible / Identification de l'audience

Notre application s'adresse à des joueurs occasionnels dans son mode solo « Arcade ». Un mode de jeu « Carrière » permettra aux joueurs de tous niveaux d'évoluer à travers un scénario complet.

Le jeu permettra de jouer avec ses amis entre joueurs occasionnels et joueurs standards dans un mode multi-joueurs hors ligne. Les joueurs les plus forts, les joueurs hauts niveaux pourront défier d'autres joueurs dans le mode multi-joueurs en ligne.

Les personnes aveugles ou malvoyantes pourront jouer au jeu grâce aux systèmes d'accessibilités d'Android pour la lecture des textes et des gestes à effectuer pour réaliser les niveaux.

Tous les âges peuvent être intéressés à jouer à ce jeu. Le mode Carrière vise les 15 - 20 ans car le personnage que le joueur incarne a entre ces âges-là. Le mode solo Arcade s'adresse aux plus jeunes. Les modes multi-joueurs, visent des groupes d'amis plus âgés, 20 ans et plus.

Ces différents modes de jeux permettent de toucher un plus grand nombre de joueurs, du solitaire aux groupes d'amis et du joueur occasionnel au joueur de haut niveau.

3.8.5 Segmentation du marché

Le constat est que la grande majorité des personnes aiment différentes formes de musique. Sur cette base, on crée une application où l'on joue et le joueur écoute sa musique préféré. Le segment est donc les joueurs qui veulent écouter de la musique en jouant. Les joueurs qui aiment « danser » aimeront aussi l'application. Seront aussi intéressés les joueurs qui aiment les défis contre les autres.

3.8.6 Viabilité de l'application / Choix de l'approche de développement :

- ◆ Le jeu fonctionne aussi en mode hors ligne et utilise de la 3D pour la gestion des personnages à l'écran.
- ◆ Le jeu nécessite une connexion en réseaux pour son mode Multi-joueurs en ligne sur le WiFi uniquement.
- ◆ Le jeu aura un double affichage dans sa version tablette pour son mode multi-joueurs hors ligne.

3.8.7 Les phases de développement

À travers le jeu nous pourrions intégrer la recherche de titre de musique et faire interagir les résultats avec une application de téléchargement comme Amazon MP3.

Le jeu peut être consommateur de la gestion des comptes afin de partager l'application, d'envoyer ses scores ou même défier directement ses amis en envoyant des défis par e-mail, Facebook et autres réseaux sociaux. Nous pouvons ici imaginer qu'il est même possible de gagner des téléchargements gratuits de musique tout simplement en partageant l'application sur Facebook. Twitter peut être un moyen aussi de gagner des téléchargements de musique gratuite en partageant des tweets (Message de 140 caractères rédigé par un membre et partagé à tous) parlant de l'application.

D'après Oona Hilkamo, Coordinateur Média chez Rovio (Angry Birds), un point très important est la stabilité du jeu, pour le joueur occasionnel, il vaut mieux éviter les bugs. Pour cela il faudra s'assurer de quelques points :

- Réaliser les interfaces :
 - Nous pouvons basculer le jeu en pause à tout instant.
 - Les différentes résolutions d'écrans seront prises en compte.
 - Le bouton « Retour » pour chaque écran.
 - Utilisation d'animations pour améliorer l'expérience utilisateur.
 - Le téléchargement des ressources lourdes (la musique) sera fait au premier démarrage.
 - Tester le jeu dans toutes les situations : Un appel arrive, un SMS arrive etc ...
- Identifier les ressources systèmes minimums : faire en sorte que l'application n'apparaît pas dans l'Android Market des terminaux non supportés par l'application.
- Ajouter les ressources en plusieurs langues
- Optimiser le code au niveau réseau, mémoire, CPU et écran
- Analyser la consommation mémoire, minimiser l'espace occupé en mémoire
- Intégrer la publication de la licence et éventuellement les dernières modifications

- Intégrer la vérification de la licence d'utilisation et la protéger
- Intégrer une trace des utilisateurs pour améliorer la qualité de l'application : Rapport de bug etc.

3.8.8 Publication de l'application

- L'application sera publiée dans l'Android Market.
- Prévoir une version Beta avec un autre nom d'application : Tap and Dance Beta

3.8.9 Le prix

Nous aurons une version Lite qui permettra aux joueurs de tester le jeu. Elle sera très limitée et devra donner l'envie aux joueurs d'acheter la version complète du jeu. La version gratuite ne donnera par exemple accès qu'au mode Arcade avec seulement quelques titres.

3.8.10 Compétition

Le concurrent le plus proche de Tap and Dance est Tap Tap Revenge, abordé dans l'analyse de l'existant. Ce dernier présente cependant quelques limitations :

- ◆ Nous pouvons constater une faible utilisation du tactile si ce n'est de cliquer avec le doigt. On peut cliquer avec deux doigts en même temps, dommage que le jeu en mode extrême propose de cliquer avec 3 doigts alors que ce n'est pas possible avec certains écrans.
- ◆ Il n'y a pas de multi-joueurs téléphone contre téléphone en face à face et pas de multi-joueurs en local en séparant l'écran d'une tablette par exemple.
- ◆ Nous ne pouvons pas jouer avec notre propre musique.

- ◆ Nous n'avons pas l'impression que les clics suivent le rythme de la musique. Et si vous ratez cela ne modifie pas la musique.

En comblant sur ces différentes lacunes, Tap and Dance pourrait contenter le public de Tap Tap revenge.

3.8.10.1 Marketing

Notre plan marketing repose en grande partie sur les recommandations concernant le développement sur Android de GNU/Linux Magazine.¹⁵¹

Plan Marketing	
Plan	Description
Objectif de vente	5000 + de téléchargements
Objectif de profit	Rentabiliser le coût de développement dans un premier temps.
Objectif de prix	1 euros par jeu vendu.
Analyse des clients	Elle se fera à l'aide de « mouchard » dans l'application. Cela n'est pas interdit, les données collectées ne sont pas nominatives. Nous pouvons récupérer des informations comme : le nombre de lancements de l'application, etc. Nous pouvons imaginer que le multi-joueurs nécessite une inscription ce qui nous donnera accès à des informations sur le joueur comme l'âge, etc
Fonctionnalités spécifiques	Accessibilité pour personnes aveugles.
Promotions	À sa sortie le jeu sera proposé à moitié prix dans 1 mois.
Prix	1,20 euros en tenant compte de l'objectif de prix et des 30 % de commission de Google.
Calendrier	Sortie hiver 2012

¹⁵¹ GNU/Linux Magazine Hors-Série « Android développement » édition 52, mois février et mars 2011

Tableaux des différentes actions marketing à mener dans le cadre de la publication du jeu.

Activité de marketing
Identifier des critiques francophones pour l'application et offrir un accès en avant-première.
Identifier les entreprises pouvant être partenaires à la diffusion de l'application
Contacteur les médias pour signaler la publication de l'application à leurs lecteurs
Promotions à venir
Application gratuite (Beta)
Traçabilité
Ajuster le prix

3.9 Déroulement du jeu

3.9.1 Arborescence des menus

Au lancement du jeu un menu apparait proposant les modes suivants :

Solo / Multijoueurs / Options

Le Mode Solo propose deux sous mode :

Arcade / Carrière

Le mode Multijoueurs propose trois modes :

- Local : Contre un autre téléphone.
- En ligne (WiFi) : Contre des joueurs sur Internet.
- En local : Contre un ami sur le même écran, un mode qui se trouverait facilité sur une tablette mais qui pourrait trouver un intérêt pour des écrans plus petits.

3.9.2 Sélection et personnalisation des avatars

Après le lancement d'un des modes les joueurs peuvent choisir leur Avatar.

Par la suite nous pourrons personnaliser son Avatar.

3.9.3 Déroulement d'une partie

Figure d'exemple à réaliser pour faire danser son Avatar :

Le but du jeu est de réaliser les figures à l'écran dans un temps défini afin de faire danser son personnage. Plus le joueur est réactif et crée correctement les figures plus le nombre de points augmente. Les figures devront être enchaînées de plus en plus vite et seront de plus en plus complexes.

Pour les joueurs aveugles ou malvoyants on entendrait à l'oreille le mouvement à réaliser :
 Un L à l'envers. Un rond. Un rectangle. Une ligne horizontale Une ligne verticale.
 Unediagonale, etc.

3.9.4 Multi-joueurs

Le mode à deux sur le même écran pourrait ressembler à cela :

Sur les plus petits écrans, les chorégraphies pourraient être étudiées pour que les deux joueurs se répartissent l'espace disponible avec un maximum d'efficacité. La séparation de l'écran pourrait être fluctuante voir disparaître totalement par moment. La contrainte de manque d'espace pourrait devenir une force du jeu et les mouvements à exécuter à deux mains pourraient se rapprocher de ce que suppose la danse : coordination, écoute de la

musique et attention portée à l'autre. Un contexte de jeu coopératif plutôt que compétitif serait plus efficace.

Nous pouvons même imaginer des conditions de jeu à quatre joueurs avec un découpage par 4 de l'écran pour les situations compétitives et une frontière séparant les espaces de jeu fluctuante pour les situations coopératives.

Les modes multi-joueurs en ligne n'ont pas besoin d'être synchronisés à 100%, c'est l'avantage par rapport à un jeu de combat ou de course en temps réel par exemple. Ici, nous pouvons nous permettre de l'écart entre les joueurs distants, à la fin des « face à face », le jeu calcul les points de chacun et donne le joueur victorieux.

3.9.5 Le mode Solo : Carrière

Le mode carrière permet des temps de jeu plus longs mais garde le même principe au niveau du jeu. Vous incarnez un personnage que vous pouvez personnaliser. Le scénario est le suivant : vous souhaitez rejoindre une grande école de danse mais malheureusement l'inscription est à 20 000 dollars. Vous décidez donc de participer à un concours de Danse pour permet de gagner cette somme. L'accès à ce concours n'ait pas gratuit il est de 5 000 dollars. Vous allez donc devoir faire des paris dans la rue et remporter des défis afin de remporter cette somme.

Vous êtes donc en pleine ville et vous pouvez sélectionner des défis pour remporter des gains, chaque défi a des gains différents en fonction de sa difficulté. Sur l'image si dessous vous pouvez voir les différents niveaux de difficulté grâce aux couleurs des points sur la carte. Les gains permettent de faire des Achats : Chaussures, vêtements, lunette, accessoire en tout genre et même se faire relooker chez le coiffeur. Ces accessoires permettent d'obtenir des avantages supplémentaires. Par exemple une paire de chaussures qui améliorerait le tracé de votre doigt à l'écran pour obtenir un meilleur score.

Ensuite, vous pourrez accéder à ce fameux concours de danse où vous continue à défier des danseurs de plus en plus fort :

Ce qui signifie : Plus de gestes, plus rapidement et plus précis !

Carte de la ville du jeu avec les différents points de la partie

3.10 Fonctionnalités de l'application

Détection des doigts par multi-touch et comparaison avec le geste à effectuer.
Le geste à effectuer est la ligne rouge continue. La marge d'erreur en comprise entre les lignes en pointillées et cette ligne rouge continue. La gestion de la difficulté se fera en fonction de la marge entre la ligne continue et les lignes en pointiller. Plus vous vous rapprochez de la ligne continue plus vous marquez des points.

Nous pouvons imaginer aussi un système basé par la comparaison mais pas forcément au bon endroit sur l'écran. Par exemple vous devez écrire le mot S-W-I-N-G lettre après lettre. Si vous êtes handicapé l'application pourrait vous dicter la lettre à effectuer. L'application dans sa première base et pour une meilleure accessibilité proposera d'abord

tout l'alphabet, c'est ce qu'il y a de plus simple, ensuite les gestes compliqués arriveront après un certain temps dans le jeu.

L'application Gesture de Google¹⁵² est capable de reconnaître les lettres tapées à l'écran pour faire une recherche sur le téléphone (Contacts...).

Nous pouvons donc imaginer que notre jeu puisse en faire de même est définir un score en fonction si la lettre a été reconnu ou pas. Évidemment cela n'utilise qu'un seul doigt alors qu'il serait possible d'augmenter ce nombre avec d'autres gestes plutôt que dessiner des lettres. Et dans ce cas, la difficulté serait donc considérablement augmentée.

Les gestes possibles dans l'application :

Avec un doigt :

Avec deux doigts :

152

[Google Inc](#), mars 2010, « Search your Android phone with written gestures »

Tout cela jusqu'à 4 doigts et avec deux mains sur tablette serait techniquement possible.

3.11 Synthèse des résultats

Les premiers jeux tactiles étaient compliqués : mise à part les jeux pré-installés comme le Snake, pour l'utilisateur standard s'était pratiquement impossible d'installer un nouveau jeu sur son téléphone mobile. Conclusion, personne ne s'aventurait dans l'achat sur Internet d'un jeu qu'il ne pourrait sans doute pas installer et qui en plus de cela coûtait cher. Apple va changer la donne avec une petite révolution venue des systèmes d'exploitation Unix tels que GNU/Linux, les gestionnaires de paquets (« logiciels », « applications »), transformés en magasins virtuels.

Et c'est justement cet élément qui a rendu ces jeux tactiles célèbres, le problème venait du mode de distribution et il a été corrigé par Apple en amenant les magasins virtuels appelés « AppStore ». Ces magasins virtuels ont réussi grâce à deux facteurs : le prix très faible des applications qu'ils vendent et la simplicité d'utilisation, que ce soit pour télécharger que d'installer, à l'image des distributeurs de cannettes sur le quai d'une gare. Ensuite, les jeux vidéo sur mobile ont su convaincre une catégorie de joueurs, les personnes mobiles, qui ont besoin de combler le temps perdu, qui s'ennuient et veulent passer du bon temps. C'est réussi !

La plupart des jeux proposés sont des jeux de courte durée qui permettent de jouer rapidement, de se retrouver directement dans la partie et de commencer à s'amuser. Ces nouveaux joueurs mobiles peuvent jouer occasionnellement ou régulièrement et le contenu s'adapte à celui qui a besoin de plus de challenge. La réussite de ces jeux passe tout d'abord par l'univers qu'ils proposent : un thème amusant, des personnages attachant et drôle, le but évader le joueur, le faire rêver, qu'il oublie la réalité qui l'entoure et que l'ennui

disparaisse. Le jeu doit être de plus en plus difficile et proposer des défis à la hauteur du niveau atteint, les joueurs ne se lassent pas et continuera d'avancer sans non plus être frustré par la difficulté.

Angry Birds est la référence du jeu le plus populaire et qui fonctionne le mieux. Il fait partie de la catégorie « pensé pour le tactile » qui utilise des gestes précis à l'écran pour réaliser une action. Doodle Jump sort vainqueur de sa catégorie qui utilise le mouvement plutôt que la pression, des centaines de jeux similaires reprennent le même principe. Les grands jeux que nous connaissons comme FIFA, PES, Les Sims se retrouvent sur mobile avec un succès plutôt mitigé puisqu'ils n'ont pas été pensés pour le tactile mais sont tout de même jouable grâce à des simulations de manette ou des menus cliquables avec les doigts.

De même, les jeux de réalité augmentée voient leur succès plutôt mitigé puisqu'ils obligent le joueur à sortir dehors pour être joué et deviennent injouables dans les transports en commun ou quand le GPS n'est pas disponible. Encore trop peu de jeux existent pour les personnes non voyantes sur mobile mais cela arrive prochainement comme nous avons pu le voir avec Stem Stumper. Les jeux haptiques quant à eux qui utilisent d'autres périphériques tactiles que l'écran sont encore loin du grand public et sont seulement utilisés par des passionnés de jeux vidéo.

La limite de ces jeux tactiles sur mobiles est le réseau Internet, puisqu'à l'heure des réseaux sociaux, nos téléphones peinent à avoir des connexions fiables et laissent de côté les jeux multi-joueurs. Pourtant d'autres formes de multi-joueurs existent, comme en local sur le même écran ou bien entre téléphones à proximité, malheureusement peu de jeux proposent ce genre de multi-joueurs. De même, les gestes réalisés sur nos écrans tactiles pourraient être encore plus varié et divers, rendant alors l'expérience de jeu riche et passionnante, aucun jeu ne propose ce genre chose à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai voulu proposer dans ma solution, un jeu qui touche différentes catégories de joueurs, le solo et le multi-joueurs, proposant des modes rapides mais aussi des parties longues avec le mode carrière.

3.12 Enseignements tirés / apport du travail

Ce mémoire a été l'occasion pour moi de revisiter l'histoire des jeux tactiles sur téléphones mobiles et de me replonger dans cette époque où l'installation d'un jeu tactile pouvait prendre des heures. J'ai appris d'où venaient les jeux tactiles, compris leurs origines et les développements qui ont permis leur ascension. Et surtout comment ils ont réussi à arriver sur le devant de la scène et réussit nous combler. J'ai beaucoup appris sur les différentes façons de procurer du plaisir chez le joueur et surtout sur les joueurs « mobiles » en particulier. Cela m'a permis de découvrir énormément sur les différences entre les systèmes d'exploitation pour mobile, et d'en découvrir leurs jeux vidéo tactiles. J'ai appris tous les points forts et les défauts des jeux et je sais désormais les erreurs à ne pas commettre dans la conception d'un jeu sur téléphone mobile. Cela m'a permis également de découvrir les jeux haptiques avec retour d'effort, les fonctions d'accessibilité pour les personnes handicapés et les jeux envisageables sur téléphone grâce à ces dernières.

La solution proposé a été très enrichissante et m'a permis de réfléchir sur les possibilités techniques disponibles sur Android pour faire un jeu qui comble je l'espère les lacunes connues.

Je me suis rendu compte à quel point le sujet était en perpétuel évolution et que les jeux tactiles étaient plus rapide dans leur développement que je n'écrivais. Ce fut un travail de veille dont je ne m'attendais pas. L'évolution d'Android est incroyable et son avenir n'a plus de doute pour personne, le nombre de jeux tactiles grandit de jour en jour.

Plus généralement, ce mémoire a été pour moi une expérience très enrichissante d'autant d'un point de vue technique qu'humain.

3.13 Conclusions générales, perspectives d'avenir

Les jeux tactiles sur mobiles ont un très long avenir. D'autres jeux tactiles sans écran existent, avec des combinaisons tactiles ou des armes à retour de forces mais ces périphériques n'ont pas encore trouvé leur place chez le grand public, trop onéreux et encore trop ciblé à une catégorie de passionné de jeux vidéo. Pourtant le potentiel est là puisque nous savons à quel point l'expérience de jeu est métamorphosée grâce à ces périphériques. Les écrans tactiles ont réussi à proposer des jeux captivant, amusant et drôle et à trouver leur public favori, les joueurs mobiles. Les jeux tactiles sont devenus des bonbons de distributeurs, les personnes achètent même si le jeu ne va pas leur plaire, ils vont le tester pendant 5 à 10 minutes, ils ne le désinstalleront même pas s'ils pensent qu'il peut plaire à un ami. Ce sont devenus des jeux jetables si vous voulez. Nous le prenons, nous y jouons, si ça ne nous plait pas, nous jetons. Mais dans cette boucle, le jeu a bien été payé et le développeur est rémunéré. Le business modèle des jeux tactiles que téléphones mobiles est une mine d'or.

Les jeux tactiles sur mobiles ont donc réussi à s'imposer sur le marché des jeux vidéo grâce à leur rapidité d'accès, « je souhaite jouer, quelques clics plus tard, je joue. » La facilité déconcertante de la prise en main des jeux a permis de toucher un public très large de joueurs. N'importe qui est capable de débiter un jeu tactile sur mobile et de le trouver simple. Ensuite le prix a été un facteur pour s'imposer sur le marché puisqu'il est très inférieur aux jeux que nous retrouvons sur console. Les consommateurs sont donc plus enclins à acheter même si le jeu est mauvais.

Actuellement les jeux tactiles sur mobiles cherchent à toucher le joueur seul et isolé. Avec les succès que connaissent les jeux entre amis sur Wii appelés les « Party Game », nous espérons voir arriver cette catégorie de jeux sur téléphone mobile, de plus avec l'arrivée des tablettes ils sont encore plus adaptés pour cela. Que ce soit entre amis sur la même tablette ou alors entre tablette.

3.14 Bibliographie

[151] GNU/Linux Magazine Hors-Série « Android développement » édition 52, mois février et mars 2011

3.15 Webographie

[1] servicesmobiles.fr, mai 2008, « C'est quoi une interface haptique ? »

http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2008/05/cest-quoi-une-i.html

[2] zdnet.fr, décembre 2009, « App Store : le jeu Tap Tap Revenge fait la fortune de son éditeur »

<http://www.zdnet.fr/actualites/app-store-le-jeu-tap-tap-revenge-fait-la-fortune-de-son-editeur-39711741.htm>

[3] [Christian, generation-nt.com](http://www.generation-nt.com), juillet 2008, « Qu'est-ce qu'une interface haptique ? »

<http://www.generation-nt.com/tutoriel-presentation-interface-tactile-haptique-article-129361-0.html>

[4] [Nitiphan SRIBUNRUANGRIT](http://www.utc.fr), septembre 2004,

« Étude et développement de systèmes de suppléance perceptive tactile pour les personnes aveugles »

http://www.utc.fr/cred/uploads/File/articles/These_Nitiphan1.pdf

[5] news.bbc.co.uk, septembre 2008, « Ultrasound to give feel to games »

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7593444.stm>

[6] [José LOZADA, Jean-Pierre NIKOLOVSKI, Samuel ROSELIER, Moustapha HAFEZ, Mohamed](http://books.google.fr)

[BENALI-KHOUDJA](http://books.google.fr), octobre 2007, « Innovations sur les Interfaces Haptiques Tactiles et Impactiles »

<http://books.google.fr/books?id=Swe6mEDowr8C&lpg=PP1&pg=PP2#v=onepage&q&f=false>

[7] [NVidia](http://www.nvidia.fr), 2011, « NVIDIA Tegra 2 »

<http://www.nvidia.fr/object/tegra-2-fr.html>

[8] gizmodo.fr, janvier 2009, « Le Falcon haptique sortira cette année sur consoles »

<http://www.gizmodo.fr/2009/01/12/le-falcon-haptique-sortira-cette-annee-sur-consoles.html>

[10] [linternaute.com](http://www.linternaute.com), 2011, « Définition du tactile »

<http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/tactile/>

[11] [mediadico.com](http://www.mediadico.com), 2011, « Définition du tactile »

<http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/tactile/1>

[12] [futura-sciences.com](http://www.futura-sciences.com), 2011, « Définition d'haptique »

[13] [clve.fr](http://www.clve.fr), 2005, « étude de marché »

<http://www.clve.fr/confident/etudemarchepda.htm>

[14] [Ryan Kairer](http://www.palminfocenter.com), 2006, « Palm Pilot 1000 retrospective»

<http://www.palminfocenter.com/news/8493/pilot-1000-retrospective>

[15] [hpcfactor.com](http://www.hpcfactor.com), 2001, « The history of Windows CE»

<http://www.hpcfactor.com/support/windowsce/wce1.asp>

[16] [clubic.com](http://www.clubic.com), [Traffic](#), [Galaxian](#), 2000

<http://www.clubic.com/telecharger-fiche11494-traffic.html>

[17] [fundinguniverse.com](http://www.fundinguniverse.com), 2001, Palm company history depuis Wall Street Journal

<http://www.fundinguniverse.com/company-histories/Palm-Inc-Company-History.html>

[18] [operating-system.org](http://www.operating-system.org), Palm computing, 2004 depuis Gartner

http://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/bs-palmos.htm

[19] [pocketpcfreeware.com](http://www.pocketpcfreeware.com), 2001, Neotiles

<http://www.pocketpcfreeware.com/fr/index.php?soft=75>

[20] [Paul Guyot](#), novembre 2002, « Systèmes embarqués »

http://www.kallisys.com/files/newton/Waba/ECE-200211/Introduction_aux_PDA.pdf

[21] [palm.com](#), 2009, « PalmSource Licenses Palm OS to Tapwave »

<http://investor.palm.com/releasedetail.cfm?releaseid=341531>

[22] [Tom Miette](#), février 2009, « Les technologies tactiles »

http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2008/Les%20technologies%20tactiles/documents/IR3G1_ExposeRapport_Les-technologies-tactiles_Tom-MIETTE.pdf

[23] [Sophie Fleury](#), mars 2006, « Écran tactile »

<http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/ecran-tactile/comment-ecran-tactile.shtml>

[24] [lemondenumerique.com](#), 2011, « La technologie multitouch »

<http://www.lemondenumerique.com/page-2634-la-technologie-multitouch-comment-etccedil-a-marche.html>

[25] [Sophie Fleury](#), mars 2006, « Écran tactile »

<http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/ecran-tactile/comment-ecran-tactile.shtml>

[26] [interfacetactile.com](#), 2011, « Écran tactile résistif »

<http://interfacetactile.com/ecran-tactile-resistif>

[27] [Sophie Fleury](#), mars 2006, « Écran tactile »

<http://www.linternaute.com/science/technologie/comment/06/ecran-tactile/comment-ecran-tactile.shtml>

[28] [lemondenumerique.com](#), 2011, « La technologie multitouch »

<http://www.lemondenumerique.com/page-2634-la-technologie-multitouch-comment-etccedil-a-marche.html>

[29] [David CIVERA](#), janvier 2009, « Brevet le multi-touch »

<http://www.presence-pc.com/actualite/multi-touch-Apple-33371/>

[30] [afjv.com](#), 2011, « Razer »

http://www.afjv.com/press1101/110107_razer_switchblade.php

[31] [afjv.com](#), 2011, « Kira Slimpad »

http://www.afjv.com/press1101/110106_kira_slimpad_iris.php

[32] [afjv.com](#), novembre 2010, « Le Smartphone »

http://www.afjv.com/press1011/101102_etude_smartphones.php

[33] [mobifrance.com](#), 2007, « LG Viewty »

<http://www.mobifrance.com/fichetechnique/produit~categorie-mobiles-smartphones~modele-lg-ku990-viewty.html>

[34] [Alexandre, clubic.com](#), novembre 2007, « M4650 Multi-touch »

<http://www.clubic.com/actualite-84722-m4650-multi-touch-samsung-premier-pdaphone-windows.html>

[35] [samsung.com](#), décembre 2007, « Le F700 »

http://www.samsung.com/fr/news/newsRead.do?news_group=productnews&news_type=consumerproduct&news_ctgry=mobilephone&news_seq=5548

[36] [mobiles-actus.com](#), 2007, « HTC touch-dual »

<http://www.mobiles-actus.com/test-htc-touch-dual.htm>

[37] [docslumpy.info](#), 2008, « Bilan des téléphones tactiles »

<http://www.docslumpy.info/ddd/les-telephones-a-ecran-tactile-bilan-avant-la-sortie-de-liphone-3g/hardware/>

[38] [zebulon.fr](http://www.zebulon.fr), janvier 2009, « le premier Nokia tactile »

<http://www.zebulon.fr/actualites/3184-premier-nokia-tactile-arrive-france.html>

[39] [Matthieu Lamelot](http://www.presence-pc.com), septembre 2008, « La niche des tablettes »

<http://www.presence-pc.com/tests/ecran-tactile-22812/5/>

[40] [Laurent Gébeau](http://msmvps.com), mai 2008, « Découverte d'un tablet PC »

<http://msmvps.com/blogs/mtoo/archive/2008/05/19/d-233-couverte-d-un-tablet-pc-le-dell-latitude-xt.aspx>

[41] [Vincent](http://www.chronoduweb.com), mai 2010, « Date de sortie de l'iPad »

<http://www.chronoduweb.com/date-de-sortie-de-lipad-en-france-1235/>

[42] [Nicolas Eberswiller](http://www.graphmobile.com), septembre 2010, « Galaxy tab en octobre »

<http://www.graphmobile.com/news-6933.htm>

[43] [Raphäele Karayan](http://www.lexpansion.com), janvier 2011, « Le vrai bilan de l'iPad »

http://www.lexpansion.com/high-tech/le-vrai-bilan-de-l-ipad-en-france_247740.html

[44] [afiv.com](http://www.afiv.com), 2011, « Kira Slimpad »

http://www.afiv.com/press1101/110106_kira_slimpad_iris.php

[53] 01.net, mai 2010, « Le top des téléchargements pour pocket-pc »

<http://rss.feedsportal.com/c/629/f/502233/index.rss>

[54] <http://www.softonic.fr/pocketpc/jeux> ; <http://www.clubic.com/telecharger/windows-mobile/>

[55] Clubic, mars 2001, « Description RatSplat »

<http://www.clubic.com/telecharger-fiche11277-ratsplat.html>

[57] Clubic, juillet 2000, « Description Traffic »

<http://www.clubic.com/telecharger-fiche11494-traffic.html>

[58] [Mathew HONAN](#), janvier 2007, « Apple unveils iPhone »

<http://www.macworld.com/article/54769/2007/01/iphone.html>

[59] [Matthieu](#), janvier 2010, « AppStore le nouveau business model »

<http://strategies4innovation.wordpress.com/2010/01/22/app-store-le-nouveau-business-model-des-produits-techno/>

[60] [Laurent Michaud](#), décembre 2009, « Le marché des jeux vidéo »

<http://www.zdnet.fr/blogs/digiworld/le-marche-des-jeux-video-en-6-tendances-cles-39711879.htm>

[61] [Christian D](#), juillet 2008, « interface haptique »

<http://www.generation-nt.com/tutoriel-presentation-interface-tactile-haptique-article-129361-0.html>

[62] [Florian Innocente](#), janvier 2011, « Les nouveaux gestes iPad »

<http://www.igeneration.fr/iphone/ios-43-les-nouveaux-gestes-ipad-n-iront-pas-en-finale-31082>

[63] Source des gestes : <http://gesturecons.com>

[64] [Marin PEREZ](#), mars 2011, « LG Optimus 2X »

<http://www.intomobile.com/2011/03/03/lg-optimus-2x-multitouch-video/>

[65] [Geoffrey DORNE](#), mars 2011, « Cartographie du langage gestuel tactile »

<http://graphism.fr/cartographie-du-langage-gestuel-tactile>

[66] [Clément VOUILLON](#), février 2010, « marché de la téléphonie en France »

<http://clementvouillon.com/2010/02/16/marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-chiffres-2009/>

[67] [afjv.com](#), juin 2010, « Marché du jeux vidéo »

http://www.afjv.com/press1006/100628_marche_jeux_video.php

[68] [Samy KOUNI](#), avril 2009, « Tendence mobile - étude réalisée par GFK »

<http://www.graphmobile.com/news-3579.htm>

[69] [Garrett W.McIntyre](#), aout 2009, « The successful models »

<http://247wallst.com/2009/08/10/the-successful-models-for-selling-apps-at-the-apple-app-store/>

[70] [Joe HOBOT](#), aout 2010, « Apple's AppStore vs Android's AppStore »

<http://www.mwd.com/2010/08/apple-s-app-store-vs-android-app-store/>

[71] [Florence Legrand](#), mars 2009, « téléphone tactile la console de jeux vidéo de demain »

<http://www.lesnumeriques.com/telephone-tactile-console-jeux-video-demain-news-8003.html>

[72] [afjv.com](#), janvier 2010, « Étude jeux vidéo mobiles »

http://www.afjv.com/press1001/100120_jeux_video_mobiles.htm

[73] [Francis Merlin](#), mai 2010, « Étude marché français »

http://www.igaming-monaco.com/resources/document/Etudes%20Francis/ETUDE%20SUR%20LE%20MARCHE%20FRANCAIS_FR_light.pdf

[74] [Préfecture de région Ile de France](#), 2008, « Les flux de voyageurs dans les transports en commun »

<http://www.idf.pref.gouv.fr/donnees/chiffres-cles/transports.htm>

[75] [LCI](#), août 2010, « Les Français mettent 27 minutes pour aller travailler »

<http://lci.tf1.fr/economie/social/2010-08/les-francais-mettent-27-minutes-pour-aller-travailler-6027659.html>

[76] [Jeff pour commencamarche.net](#), février 2010, « Quelle console pour quel joueur ? »

<http://www.commentcamarche.net/faq/24518-consoles-de-jeu-quelle-console-pour-quel-joueur#la-dsi-de-nintendo>

[77] [Novint Technologies](#), juin 2009, « Manhattan Scientifics Says 20 Million Computer Gamers Gain Access to Novint's Falcon Gaming Technology »

<http://www.mhtx.com/releases/pdf/press-release-71-b.pdf>

[78] [Michelle CASTILLO](#), décembre 2010, « What Are the Top-Selling Apple Apps of 2010? »

<http://techland.time.com/2010/12/10/what-are-the-top-selling-apple-apps-of-2010/>

[82] [Vince SOODIN](#), juillet 2010, « Angry Birds is soaring success »

<http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3057276/Angry-Birds-is-soaring-success.html>

[83] [Official Google Blog](#), mars 2010, « Great advice from industry experts on building businesses on mobile »

<http://googleblog.blogspot.com/2010/12/great-advice-from-industry-experts-on.html>

[84] [Flyod](#), février 2011, « TOP 10 Jeux payants Apple Store. »

<http://www.topito.com/top-10-meilleurs-jeux-iphone-payants>

[85] [JC Fletcher](#), mars 2011, « Angry Birds passes 30 million downloads on Android »

<http://www.joystiq.com/2011/03/03/angry-birds-passes-30-million-downloads-on-android/>

[89] [Susan](#), juin 2010, « Halfbrick Studios Best Game: Fruit Ninja! »

<http://itouchtechtalk.com/407/halfbrick-studios-best-game-fruit-ninja/>

[90] [Julien](#), juin 2010, « Fruit Ninja, mangez 5 fruits et légumes par jour »

<http://www.applicationiphone.com/2010/06/test-fruit-ninja-iphone/>

[91] [Flyod](#), février 2011, « TOP 10 Jeux payant Apple Store »

<http://www.topito.com/top-10-meilleurs-jeux-iphone-payants>

[95] [Hélène](#), mars 2010, «Top 10 des jeux les plus téléchargés sur le Market »

<http://www.lesapplicationsandroid.fr/2010/03/top-10-des-jeux-les-plus-telecharges-sur-le-market/>

[99] [François-Xavier INGLÈSE et David ROUSSEAU](#), mars 2008, « Utilisation d'une manette de jeu vidéo pour des expériences de mécanique »

http://ead.univ-angers.fr/~capespc/physique/electricite/montage_24/ressources/09020427.pdf

[100] [Flyod](#), février 2011, « TOP 10 Jeux payant Apple Store »

<http://www.topito.com/top-10-meilleurs-jeux-iphone-payants>

[104] [Google Inc](#), mars 2011, « Labyrinthe Lite »

<https://market.android.com/details?id=se.illusionlabs.labyrinth.lite&feature=top-free>

[105] [Google Inc](#), juin 2011, « Tap tap Revenge 4 »

https://market.android.com/details?id=com.tapulous.taptaprevenge4&feature=search_result

[109] [Google Inc](#), décembre 2010, « Solitaire »

<https://market.android.com/details?id=com.kmagic.solitaire&feature=top-free>

[113] [Google Inc](#), décembre 2010, « Unbloc Me »

<https://market.android.com/details?id=com.kiragames.unblockmefree&feature=top-free>

[123] [Google Inc](#), mai 2010, « Zombi Run »

https://market.android.com/details?id=net.peterd.zombierun&feature=search_result

[127] [Google Inc](#), mars 2011, « Raging Thunder 2 »

<https://market.android.com/details?id=com.polarbit.rthunder2&feature=top-paid>

[131] [Google Inc](#), février 2011, « PES 2011 »

<https://market.android.com/details?id=com.konami.pes2011&feature=top-paid>

[132] [Cyril](#), février 2011, « Application de guidage sur Smartphone pour aveugles et malvoyants »

<http://cestbienvenu.com/outil-de-guidage-pour-deficients-visuel-sur-smartphone/>

[133] [Michelle Castillo](#), décembre 2010, « What Are the Top-Selling Apple Apps of 2010? »

<http://techland.time.com/2010/12/10/what-are-the-top-selling-apple-apps-of-2010/>

[134] [Steeve Mambrucchi](#), aout 2010, « StarCraft II : les chiffres de ventes officiels »

<http://www.jvn.com/jeux/articles/starcraft-ii-les-chiffres-de-ventes-officiels.html>

[135] [Christian](#), juin 2011, « Nokia N9 : premier smartphone sous MeeGo »

<http://www.generation-nt.com/nokia-n9-meego-smartphone-amoled-actualite-1220121.html>

[136] [Alexandre Laurent](#), mars 2009, « L'iPhone, catalyseur du marché des jeux sur mobile »

<http://www.clubic.com/actualite-262806-iphone-catalyseur-jeux-mobile.html>

[137] [Clément VOUILLON](#), mars 2010, « Présentation Distimo : état des Apps Stores »

<http://clementvouillon.com/2010/03/08/presentation-distimo-etat-des-app-stores-janvier-2010/>

[138] [Ulrich](#), juillet 2010, « Une compilation de jeux 3D sur Android : le best-of de l'été ! »

<http://www.frandroid.com/25518/une-compilation-de-jeux-3d-sur-android-le-best-of-de-lete>

[139] [Griphine](#), janvier 2011, « Bientôt, nVidia lancera sa boutique d'applications 'Tegra Zone' sur l'Android Market »

<http://www.frandroid.com/55754/bientot-nvidia-lancera-tegra-zone-sur-landroid-market/>

[140] [NVidia](#), 2011, « Tegra Zone » <http://www.nvidia.com/object/tegra-zone.html>

<http://www.nvidia.com/object/tegra-zone.html>

[142] [Blackberry](#), 2011, « SDK »

<http://us.blackberry.com/developers/browserdev/devtoolsdownloads.jsp>

[143] [Samsung](#), 2011, « SDK »

<http://developer.bada.com/apis/docs/commonpage.do?menu=MC01040000&mtb1=&mtb2>

=

[144] Vince, juillet 2009, « 26 millions d'iPhone dans le monde »

<http://iphone-apple.fr/2009/07/24/26-millions-diphone-dans-le-monde/>

[145] [imgtec.com](#), 2011, « SGX Series5 Graphics IP Core Family »

http://www.imgtec.com/powervr/sgx_series5.asp

[146] [ARCEP](#), aout 2010, « Couverture 3G - FRANCE »

<http://www.compare3g.com/internet-3g-couverture.php>

[147] [Benjamin VAUCHEL](#), juillet 2010, « Les vrais débits des trois réseaux 3G+ en France »

<http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-les-vrais-debits-des-trois-reseaux-3g-en-france-22329.html>

[148] [Nicolas AGUILA](#), avril 2009, « La 4G en France en 2011 ? »

<http://www.bestofmicro.com/actualite/26771-4G.html>

[150] [Eduard Sánchez](#), mai 2011, « Moving accessibility forward on Android »

<http://googlecode.blogspot.com/2011/05/moving-accessibility-forward-on-android.html>

[152] [Google Inc](#), mars 2010, « Search your Android phone with written gestures »

<http://googlemobile.blogspot.com/2010/03/search-your-android-phone-with-written.html>

3.15.1 Pictographie

Source des images utilisées et modifiées :

Image de l'icône de la solution :

<http://tx.english-ch.com/teacher/shelle/dancers.jpg>

Image des avatars de la solution :

http://data0.eklablog.com/joba/mod_article335706_2.jpg

Image de la poste de dance de la solution :

<http://secondworld.files.wordpress.com/2007/05/lift-disco.jpg>

Image de la page de garde :

<http://www.techyou.fr/wp-content/uploads/2010/04/techyou+tactile+finger.jpg>

Image de la carte de la solution :

<http://images.xboxfrance.com/7/4178/zoom/6414.jpg>

3.15.2 Sites web

- <http://www.lesmobiles.com/jeux/>
- <http://www.mobilegametest.com/>
- <http://www.jeuxvideo.com/apple-iphone-ipod-touch.htm>
- <http://www.pocketgamer.fr/>
- <http://www.pockett.net/index.php>
- <http://jeuxiphone.com/>
- <http://www.journaldugamer.com>
- <http://www.androhits.com/>
- <http://www.applidroid.fr/>
- <http://www.pointgphone.com/>
- <http://www.zonejeu.info/2009/09/top-50-des-meilleurs-jeux-iphone-ipod.html>

- <http://www.applicationiphone.com/tag/jeux-iphone/>
- <http://www.smartphonefrance.info/tsoccer.asp>
- <http://www.generation-nt.com/jeux-mobiles-smartphones-croissance-marche-2009-actualite-168311.html>
- http://www.kko-mobile.com/jeux_special-mobile-tactile_0.html

3.16 Interviews

3.16.1 *Oona Hilkamo - Rovio - Media Coordinator*

1. What games do you think the most successful and why ?

On the mobile platform, most popular games are the ones that are easy to pick up and learn, and allow you to play for short periods of time. This is what we believe one of the factors affecting the popularity of Angry Birds: the game play is very intuitive and easy at start, yet it offers challenges as you progress.

2. Who are the players of mobile phone games? (hardcore gamer, casual?)

Regarding mobile games, everyone plays them. Not only hardcore gamers, but all kinds of people as mobile games are a great way to spend time when waiting for a bus/traveling etc.

3. What really looking mobile game players ? (Restated: What a feeling /emotions goodgames to get in touch the player)

In mobile games people are really looking for a way to spend time. This is why mobile games need to be easy to pick up, and they should be ready to be played in a short amount of time.

4. What is the difference between a good mobile game and a bad mobile game?

Of course good playability and a bug-free game are the key requirements for a good game. A good game must also have replay value, so that the customers don't abandon it after a few days.

5. How to create the desire to play again in the player? (Feelings / emotions to emphasize when developing the game)

The game must offer challenges also after the player is familiar with the basic game play. For example, the player should be able to be tactic and the game should offer new characters or features along the game.

6. Turn on the player's imagination, the key to success in your opinion? (In other words, a player must dream, forget the reality may be, the escapee...)

That is of course important, it is hard to really enjoy the game if you can not escape in the world of it. As we all have noticed, when you start playing a good game you can easily spend hours in the world of the game.

3.16.2 Thibaut Aubrun - Chaos Interactive - Développeur de Jeux Vidéo (Android/Bada/WebOS)

1. Quels sont les jeux les mieux réussis selon vous et pourquoi ?

Tout d'abord il faut dire que je m'intéresse essentiellement aux jeux sur Android. Pour moi quelques jeux m'ont amusés même si leur gameplay est très simple et que leur temps de jeu est réduit. Par exemple Paper toss ne révolutionne rien mais lorsque l'on y joue on a un challenge immédiat et une prise en main directe. Je citerais dans les mieux réussis, Angry bird, speedx 3d, abduction, city jump. À chaque fois le concept est tout simple mais avec des graphismes bien léchés. On retrouve beaucoup de clones de ces jeux mais ce qui fait leur succès c'est aussi leur marketing.

2. Qui sont les joueurs des jeux tactiles ? (HardcoreGamer, CoreGamer, Casual ?)

À mon avis ce sont surtout des casual gamer. À part quelques fans de techno, plus communément appelé Geek, les joueurs sur smartphone sont dans la consommation rapide de produit tout simplement.

3. Que cherchent vraiment les joueurs de jeux tactiles ? (Reformulé : Quelle sensation/émotions les bons jeux tactiles doivent faire passer chez le joueur)

Je n'ai pas de sondage ou autres sources pour appuyer mon commentaire alors je vais parler de mon expérience. Pour moi il faut que le jeu sur smartphone m'amuse aussitôt et que je puisse quitter et revenir dans le jeu sans problème. Après si on parle plus généralement des jeux tactiles, que ce soit sur smartphone ou tablette pour laquelle les joueurs vont prendre peut être plus de temps pour jouer, on recherche une façon de jouer intuitive ou le jeu comprend nos actions faites par nos doigts. Combien de fois j'ai pu lancer ma manette de snes, avec une tablette ou un smartphone ce n'est pas possible, donc il faut que ce soit intuitif et sans prise de tête.

4. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais jeu tactile ?

Toujours pareil, l'immersion immédiate dans le jeu et la compréhension de l'interaction avec l'écran.

5. Comment créer l'envie de rejouer chez le joueur de jeu tactile (les sensations/émotions à mettre en avant quand on développe le jeu)

Le challenge pour le joueur doit être important. Ce n'est pas différent des autres supports. Il faut le féliciter lorsqu'il réussit, le frustrer un peu en mettant du challenge et lorsqu'il réussit le récompenser.

6. Activer l'imagination du joueur, est-ce la clé de la réussite selon vous ? (C'est à dire, le faire rêver, le faire oublier la réalité peut-être, l'évader...)

Pas nécessairement. Le but du jeu c'est de jouer. Lorsque l'on joue et si l'on est pris dans un jeu on ne se focalise que sur le jeu. Vous avez sûrement remarqué que lorsque l'on joue à jeu sur console ou pc le temps passe à une vitesse folle.

Après pourquoi pas faire rêver le joueur en mettant en place un univers féérique, poétique mais attention si on se lance dans de la narration il faut que le joueur s'y attende sinon on perd le joueur.

7. Quels serait selon vous les moyens d'améliorer le gameplay ?

Pour améliorer un gameplay lorsque l'on n'est pas game designer avec plein d'expérience il n'y a pas trente-six solutions. Faire du playtest pour voir les points qui fonctionnent et ceux qu'il faut enlever. Pour mon premier jeu sur Android, Eole and the paper ball, j'ai fait

quelques coupe franche dans mon game design de départ car certains points n'apportaient rien de plus et complexifiaient la compréhension du jeu.

Plus généralement pour améliorer le gameplay d'un jeu tactile on peut y ajouter la notion sonore. Par exemple le studio mxp4 et leur jeu Bopler Games sur facebook qui n'est pas un jeu mais des jeux qui utilisent le support musical pour créer une interaction avec le joueur. La musique choisie par le joueur conditionne le rythme et la difficulté du jeu (type space invader, tetris,). Ils explorent le côté sonore qui dans les jeux tactiles fait défaut.